

**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA.
ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA.**

**MODELAMIENTO DE CUADRO DE BICICLETA TIPO MTB DE
MATERIAL COMPUESTO DE FIBRA POLIMÉRICA/MATRIZ
PLÁSTICA PARA REDUCIR SU PESO**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO.**

**AUTOR
JOSEMARÍA TORRES VILLARREAL**

**ASESOR
Ing. IVÁN DANTE SIPIÓN MUÑOZ**

Chiclayo, 08 de julio de 2022

**MODELAMIENTO DE CUADRO DE BICICLETA TIPO MTB DE
MATERIAL COMPUESTO DE FIBRA POLIMÉRICA/MATRIZ
PLÁSTICA PARA REDUCIR SU PESO**

PRESENTADA POR:
JOSEMARÍA TORRES VILLARREAL

A la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

Ingeniero Mecánico Eléctrico.

APROBADA POR:

Ing. Alejandro Vera Lázaro
PRESIDENTE

Ing. Luis Alberto Gonzáles Bazán
SECRETARIO

Ing. Iván Dante Sipián Muñoz
ASESOR

DEDICATORIA

A Dios por ser quien me guío y me fortaleció en todo momento, gracias por darme una familia maravillosa y amigos en quienes puedo confiar.

A mis padres por todos los consejos y por siempre estar pendientes de mí y apoyarme con tanto cariño.

A mis hermanos por compartirme sus sueños y alegrías y por ser parte importante de mi familia.

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial por todo el apoyo metodológico y profesional para la orientación en el desarrollo de esta tesis a los ingenieros Juan Carlos Vives Garnique e Iván Dante Sipión Muñoz, esta tesis no hubiera sido posible sin su participación. Asimismo, gracias por la gran cantidad y calidad de saberes brindados en este tiempo. Así mismo agradecemos a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a la Facultad de Ingeniería; y en especial, a nuestra querida Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica y a toda su plana docente, por los conocimientos y orientación impartidos durante nuestra formación profesional.

MODELAMIENTO DE CUADRO DE BICICLETA TIPO MTB DE MATERIAL COMPUESTO DE FIBRA POLIMÉRICA/MATRIZ PLÁSTICA PARA REDUCIR SU PESO

Torres Villarreal, Josemaría

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería.

RESUMEN

La modalidad de ciclismo llamada “Mountain Bike”, conocida por sus siglas MTB, se caracteriza por llegar a una meta definida superando obstáculos en el recorrido; para esto, se necesita de una gran maniobrabilidad y fuerza para desplazar la bicicleta. Por ende, la carga llevada por el ciclista es de suma importancia, puesto que influye considerablemente en el tiempo empleado para terminar la carrera.

Ya que el ciclista trabaja para mantener su peso en el mínimo saludable, es necesario reducir el peso de la bicicleta que usará, siendo el marco la pieza fundamental estructural. Por esta razón, el objetivo de este proyecto de investigación es modelar un marco de bicicleta de tipo MTB de material compuesto de fibra polimérica/matriz plástica para disminuir su peso. El modelamiento se realizó en los softwares SolidWorks y Matlab bajo la normativa UNE-EN 14766 para garantizar la seguridad del marco.

Palabras claves: *modelamiento, cuadro de bicicleta, Mountain Bike, material compuesto, análisis de impacto, SolidWorks.*

ABSTRACT

The cycling modality called “Mountain Bike”, known by its acronym MTB, is characterized by reaching a defined goal by overcoming obstacles along the way; for this, great maneuverability and strength are needed to move the bike. Therefore, the load carried by the cyclist is of utmost importance, since it considerably influences the time taken to finish the race.

Since the rider works to keep his weight to a healthy minimum, it is necessary to reduce the weight of the bicycle that he will use, with the frame being the structural fundamental piece. For this reason, the objective of this research project is to model an MTB-type bicycle frame made of polymeric fiber / plastic matrix composite material to reduce its weight. The modeling was carried out in SolidWorks software under the UNE-EN 14766 standard to guarantee the safety of the frame.

Palabras clave: *modeling, bicycle frame, Mountain Bike, composite material, impact analysis, SolidWorks.*

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	9
1.1.	Formulación del problema	9
1.2.	Justificación e importancia de la investigación.....	9
1.3.	Objetivos de la investigación	10
II.	MARCO TEÓRICO.....	10
2.1	Antecedentes del problema	10
2.2	Bases Teórico Científicas.....	12
1.	Diseño conceptual	12
2.	Estructura del cuadro de una bicicleta.....	14
2.	Materiales de los cuadros	21
3.	Materiales compuestos	22
4.	Norma UNE-EN 14766 para cuadros de bicicleta de montaña.....	30
5.	Herramientas computacionales	34
III.	MATERIALES Y MÉTODOS.....	35
3.1.	Tipo y nivel de investigación	35
3.2.	Metodología de investigación	35
3.5.	Operacionalización de variables.....	36
3.8.	Plan de procesamiento y análisis de datos.....	37
3.9.	Matriz de consistencia.....	38
IV.	METODOLOGÍA DE DISEÑO	39
V.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	39
1	Selección del material del cuadro.....	40
1.1	Selección de fibras poliméricas.....	40
1.2	Selección de matrices plásticas	41
1.3	Selección de Compuestos.....	41
2	Cuadro.....	45
2.1	Geometría.....	45
2.2	Estimación de espesor	46
2.2.1	Modelación del sistema dinámico	46
2.2.2	Cálculo de constantes de masa, rigidez y fuerza	49
2.2.3	Simulación por elementos finitos.....	72
2.3	Especificaciones	82
2.4	Comparación con materiales más usados en cuadros.....	83
VI.	CONCLUSIONES.....	84
VII.	RECOMENDACIONES.....	84

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	85
IX. ANEXOS.....	87

Lista de Tablas

Tabla 1 Operacionalización de variables.....	36
Tabla 2 Matriz de consistencia.....	38
Tabla 3 Necesidades y métricas. Selección del material.....	44
Tabla 4 Métricas objetivo. Selección del material.....	44
Tabla 5 Matriz de soluciones conceptuales.....	45
Tabla 6 Métricas objetivo o especificaciones finales.....	45
Tabla 7 Geometría del cuadro.....	51
Tabla 8 Coordenadas de nodos del cuadro.....	51
Tabla 9 Cosenos directores de ejes y'	52
Tabla 10 Cosenos directores de ejes z'	52
Tabla 11 Espesores y cociente de desplazamiento del cuadro.....	71
Tabla 12 Relaciones “R” de materiales para diferentes espesores.....	76
Tabla 13 Selección de espesores.....	81
Tabla 14 Especificaciones del cuadro.....	82
Tabla 15 Comparación de materiales en el cuadro.....	83

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de flujo del proceso de diseño conceptual. [7].....	13
Figura 2 Elementos del cuadro de la bicicleta.....	14
Figura 3 Ángulo de dirección y ángulo de tubo de sillín. [8].....	15
Figura 4 Tubo superior y tubo de sillín. [8].....	16
Figura 5 Distancia entre ejes y longitud de vainas. [8].....	17
Figura 6 Altura del eje del pedalier y longitud del tubo de dirección. [8].....	18
Figura 7 Offset y reach. [8].....	19
Figura 8 Stack, standover y longitud de potencia. [8].....	20
Figura 9 Ensayo: Caída de una masa. [19].....	31
Figura 10 Ensayo: Caída del cuadro. [19].....	32
Figura 11 Ensayo de fatiga por fuerzas de pedaleo. [19].....	33
Figura 12 Ensayo de fatiga por fuerzas horizontales. [19].....	33
Figura 13 Ensayo de fatiga por fuerzas horizontales. [19].....	34
Figura 14 Comportamiento de daños por fatiga de materiales compuestos y metales. [22].....	40
Figura 15 Diagrama de selección de fibras.....	40
Figura 16 Diagrama de selección de matrices (Y/ρ vs precio).....	41
Figura 17 Diagrama de selección de matrices (Y vs ρ).....	41
Figura 18 Compuestos sintetizados.....	42
Figura 19 Diagrama de selección de compuestos (Precio vs densidad).....	42
Figura 20 Diagrama de selección de compuestos (Huella de CO ₂ vs densidad).....	43
Figura 21 Diagrama de selección de compuestos (Limite elastico vs densidad).....	43
Figura 22 Marco diseñado mediante benchmarking.....	46
Figura 23 Sistema dinámico.....	46

Figura 24 Diagrama de bloques del modelo dinámico.....	48
Figura 25 Función de volumen $V(e)$	49
Figura 26 Definición de geometría y sistemas de coordenadas.	50
Figura 27 Grados de libertad por nodo.....	63
Figura 28 Fuerzas en grados de libertad a condensar.....	64
Figura 29 Grados de libertad para la rigidez lateral del cuadro.	65
Figura 30 Grados de libertad para la rigidez lateral de la barra	65
Figura 31 Sistema cuadro-barra bajo una carga F_{est}	69
Figura 32 Diagrama de bloques del sistema cuadro-barra con sensores de datos.....	69
Figura 33 Distribución e-R de compuesto PET/PBO 40%fv	72
Figura 34 Definición de elementos SHELL y carga F_{est}	73
Figura 35 Desplazamiento en eje global X	73
Figura 36 Factor de seguridad mínimo	74
Figura 37 Diagrama de selección de espesor para el compuesto PBO/PET 40%fv.....	74
Figura 38 Malla sólida de ensamble cuadro-barra	75
Figura 39 Factor de seguridad mínimo corregido	75
Figura 40 Detalle del factor de seguridad mínimo.	76
Figura 41 Distribución e-R del compuesto PLA/Spectra 1000 70%fv	77
Figura 42 Distribución e-R del compuesto PET/Spectra 1000 70%fv.....	77
Figura 43 Distribución e-R del compuesto PEKK/Spectra 1000 70%fv	78
Figura 44 Distribución e-R del compuesto PLA/PBO 45%fv	78
Figura 45 Distribución e-R de los materiales compuestos	79
Figura 46 Diagrama de selección de espesor: PLA/ Spectra 1000 70%fv	79
Figura 47 Diagrama de selección de espesor: PET/ Spectra 1000 70%fv	80
Figura 48 Diagrama de selección de espesor: PEKK/ Spectra 1000 70%fv	80
Figura 49 Diagrama de selección de espesor: PLA/ PBO 45%fv	81
Figura 50 Comparación de masa del cuadro y FS.....	82
Figura 51 Laminado para el material compuesto PBO/PET 40%fv.....	82
Figura 52 Pentágono comparativo de los materiales comunes en cuadros y el compuesto plástico.	83

Lista de secuencia de comandos

Secuencia de comandos 1 Matrices de Transformación	53
Secuencia de comandos 2 Funciones de geometría espacial.....	59
Secuencia de comandos 3 Valores para sobrescribir.....	60
Secuencia de comandos 4 Matrices de flexibilidad y rigidez.....	62
Secuencia de comandos 5 Ensamble de matriz global de rigidez	64
Secuencia de comandos 6 Condensación estática	66
Secuencia de comandos 7 Cálculo de carga F_d	70
Secuencia de comandos 8 Iteración de espesores	71

I. INTRODUCCIÓN.

La bicicleta de montaña fue inventada para transitar por terrenos de difícil acceso, tales como bosques forestales, montañas con caminos pedregosos, lodosos, etc. Debido a la elevada carga y vibraciones a las que es sometida, la resistencia mecánica es un factor relevante en su diseño. [1]

Las grandes pendientes entre 20° - 30° suponen un problema para las MTB tanto en ascenso como en descenso, considerando la irregularidad de los caminos que recorre. En los ascensos, el ciclista se ve obligado a usar una “transmisión suave” (plato pequeño - piñón grande), para, con cadencias de pedaleo normales, compensar la componente de influencia gravitatoria a costa de reducir su velocidad. Por otro lado, los descensos, donde se suele llegar hasta los 50 km/h, la bicicleta debe ser una estructura estable y resistente, capaz de soportar la carga inercial del sistema ciclista-bicicleta. [1]

Estos problemas causados por la inercia del sistema se resuelven utilizando materiales ligeros y resistentes. Debido a que el cuadro es la pieza fundamental de la estructura de la bicicleta se aplican aleaciones de aluminio, que comúnmente son Aluminio 6061 y Aluminio 7005, aleaciones de titanio, que incrementan su ligereza; sin embargo, las nuevas tecnologías permiten utilizar materiales derivados de resinas poliméricas como fibras de vidrio y carbono, cuya ventaja radica en su elevada resistencia y baja densidad. [2]

El objetivo de esta investigación es modelar un cuadro de bicicleta de montaña con materiales compuestos de fibra polimérica y matriz plástica para reducir su peso. Esto se verificará mediante análisis CAE y modelos matemáticos; simulando computacionalmente las condiciones a las que se somete un cuadro en el ensayo de impacto-caída de una masa descritos en la normativa UNE-EN 14766 para bicicletas de montaña, garantizando su seguridad mientras se busca reducir el peso, y contribuyendo a la sustentabilidad medioambiental.

1.1. Formulación del problema

¿Será posible modelar un cuadro de bicicleta de montaña para reducir su peso utilizando materiales derivados de polímeros?

1.2. Justificación e importancia de la investigación

Social

Un cuadro más ligero, disminuirá la carga llevada por el conductor logrando mejorar sus tiempos de recorrido; conjuntamente se traducirá en un menor esfuerzo sobre las articulaciones de la rodilla, las cuales pueden llevar a dolores y complicaciones.

Económico

Al utilizar materiales compuestos, el costo total del cuadro no se ve muy incrementado, puesto que, la estructura no sobrepasa, en muchos casos, el kilogramo. De modo que, será accesible para la mayoría del público de la comunidad ciclista.

Ambiental

La aplicación de materiales con una huella de carbono inherente menor que la de los materiales actualmente utilizados, hace del cuadro una estructura ecoamigable y ligera.

Tecnológico

Utilizando estrategias de benchmarking facilitará el dimensionamiento de algunas partes de las estructuras, así la bicicleta se verá beneficiada en las características especiales que se le quieran atribuir. De esta manera, el ciclista podrá disfrutar de las ventajas de este cuadro en terrenos específicos.

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo General

Modelar un cuadro de bicicleta tipo MTB de material compuesto de fibra polimérica/matriz plástica para reducir su peso.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Evaluar las características del/los materiales compuestos para el cuadro de la bicicleta mediante el software CESedupack.
2. Seleccionar el/los materiales compuestos evaluados mediante la matriz de soluciones conceptuales.
3. Modelar la geometría del cuadro en software CAD.
4. Definir el espesor del cuadro con el/los materiales seleccionados mediante el modelamiento matemático y análisis CAE del ensayo de impacto – caída de una masa de la normativa UNE-EN 14766.
5. Comparar el peso del cuadro con el material seleccionado con los materiales de fabricación más comunes en el mercado.

II. MARCO TEÓRICO.

2.1 Antecedentes del problema

- a) La investigación [3], ofrece una solución al problema de fallas por fatiga ocasionadas por cargas dinámicas. Utilizan la metodología de diseño conceptual, uno de los enfoques más actuales, para discernir entre las diversas soluciones propuestas, mediante la recopilación de necesidades del cliente y estableciendo los requerimientos en cuanto a estas. Consecuentemente, genera y selecciona el concepto a través de la matriz de soluciones conceptuales, para, finalmente, validar la solución conceptual mediante análisis de esfuerzos por software CAE.
- b) En el artículo [4], se estudiaron dos metodologías de simulación: análisis estático lineal, que considera las condiciones de contorno del banco de pruebas; y fatiga, mediante análisis armónico. Ambas metodologías se compararon con

los resultados del banco de pruebas de laboratorio. Esta comparación resultó en que la amplitud de la tensión calculada mediante el análisis de fatiga armónica fue un tercio de la amplitud de la tensión del banco de pruebas experimental. Además, las tensiones calculadas mediante el análisis estático FEM coincidieron con los resultados experimentales.

- c) En [5], se realiza un prediseño de un cuadro de bicicleta en fibra de carbono, así como, su análisis estructural y a fatiga a través de elementos finitos. Se estudian los antecedentes, tipologías y diferentes componentes de las bicicletas para disponer de una visión global al momento de diseñar el cuadro en el software Solidedge; posteriormente, se simulan los ensayos de fuerza en el Workbench de Ansys, bajo la normativa vigente de la Asociación Española de Normalización y Certificación. Los ensayos muestran valores de tensión máxima de Von Mises dentro del rango 700 MPa - 1040 MPa, estipulados por la normativa. Respecto a la vida a fatiga, se muestra una magnitud mayor a los 10^4 ciclos requeridos por la norma. Asimismo, demostraron que el diseño del cuadro con el espesor final de 3 mm soporta el análisis de vida a fatiga. Además, proponen optimizar el diseño, debido a la versatilidad del laminado, modificando la hipótesis de espesor único para todo el cuadro, de modo que, se incremente el espesor en los puntos críticos.

- d) En la tesis [6], se diseña un marco de motocicleta trial utilizando dimensiones antropomórficas del piloto y tecnologías de las bicicletas downhill para reducir el peso del mismo. Se basó en un diagrama de bloques algorítmico; recopilando datos de la antropometría del piloto, tomando en cuenta el canon de 7.5 cabezas, y la postura que este adquiere en la motocicleta, realizó el dimensionamiento del cuadro. Esta data fue exportada al software MatLab, donde se modeló matemáticamente el comportamiento dinámico bajo ciertas condiciones de trabajo para calcular el espesor de los elementos del marco. Consecuentemente, se modeló en el software SolidWorks a priori de la simulación por elementos finitos realizado en el mismo software, optimizando las zonas con mayores esfuerzos. Logró reducirse el peso de la motocicleta a 43,7kg frente a los 65kg en promedio de las existentes en el mercado, esto representa una disminución del 25,1% del peso total, y, a su vez resulta más del 50% en ahorro monetario en comparación con los marcos existentes en el mercado.

- e) El objetivo de [2], fue evaluar experimentalmente la resistencia a la fatiga de marcos de bicicletas hechos en bambú de manera que ayude en la definición de sus especificaciones técnicas. Se realiza una revisión bibliográfica de todos aquellos documentos que contengan información acerca de las normas que permiten evaluar la resistencia mecánica de marcos de bicicletas. Posterior a ello, mediante pruebas de fatiga por el método de elementos finitos en el Software ANSYS Workbench, se aplican cargas constantes y fluctuantes para obtener resultados del comportamiento del marco. A partir de los resultados se determinó, que la deflexión máxima se produjo en las vainas y el esfuerzo máximo, en las patillas. Los marcos resisten las cargas a la que será sometido a diario y por su geometría se observó una distribución de esfuerzos en cada sección, dando a

conocer unos valores de esfuerzos que no superan ni igualan los esfuerzos últimos del material (Bambú y fibra de fique).

2.2 Bases Teórico Científicas

1. Diseño conceptual

Antes de realizar esta etapa es importante la fase de planificación y clarificación de ideas; la finalidad de esta etapa es recopilar información relevante sobre los requisitos exigidos por el producto, así como la importancia y definición de las restricciones. Como resultado, se obtiene una lista sobre la información requerida, enfocada hacia los intereses del diseño, procesos y pasos de trabajo posteriores. Cabe recalcar que a medida que se avance en el proceso la lista se actualizará debido a los circuitos de retroalimentación. [7]

El diseño conceptual es la parte del proceso de diseño, en la cual se establece el camino básico de solución (Figura 1), mediante la elaboración de un principio de solución; identificando los problemas esenciales a través de estructuras funcionales, abstracción y principios de trabajo, combinados es una sola estructura de trabajo. Este procedimiento da como resultado el establecimiento de una solución principal o también llamado “concepto”. [7]

No obstante, una estructura de trabajo no puede ser evaluada mientras no adquiera un aspecto más concreto, eso implica, la selección de materiales, el dimensionamiento aproximado del producto y la consideración del uso de tecnologías. De acuerdo con esto, es plausible la posibilidad de evaluación de los aspectos esenciales de un concepto, asimismo, sus objetivos y limitaciones. [7]

Figura 1 Diagrama de flujo del proceso de diseño conceptual. [7]

2. Estructura del cuadro de una bicicleta

El cuadro en forma de diamante o doble triángulo es el diseño de cuadro más fabricado debido a su seguridad y optimización por medio del tubo del sillín. [1] Se encuentra formado por un tubo superior, un tubo inferior, un tubo de dirección, un tubo de sillín, tirantes superiores y tirantes inferiores. El tubo de dirección del cuadro sostiene el tubo de dirección de la horquilla, que a su vez sostiene la rueda delantera. El tubo superior y el tubo inferior conectan el tubo de dirección con el tubo del sillín y la caja del pedalier. El tubo del sillín sujeta la tija del sillín, que sujeta el sillín. La caja del pedalier sostiene las bielas, que sostienen los pedales. Los tirantes superiores y los tirantes inferiores sujetan las punteras traseras, que conectan la rueda trasera al cuadro. [2]

Figura 2 Elementos del cuadro de la bicicleta.

1.1. Geometría del cuadro

La unión de todos los elementos estructurales que conforman el cuadro de la bicicleta da lugar a la concepción de su geometría; su importancia radica en la variación de sus parámetros, ya que, el cambio de una dimensión de la geometría se ve reflejada en la maniobrabilidad, aerodinámica y estabilidad de la bicicleta. [1]

Figura 3 Ángulo de dirección y ángulo de tubo de sillín. [8]

1.1.1. Ángulo de dirección

Es el ángulo agudo conformado por la referencia horizontal del suelo y el tubo de dirección (Figura 3). Una medida alrededor de los 70° mejorará la maniobrabilidad de la bicicleta, sobre todo a la hora de subir por una pendiente, no obstante, al descender, generará inestabilidad. Un ángulo más agudo, entre $67^\circ \sim 68^\circ$, incrementa la distancia entre ejes, en consecuencia, mejorará la estabilidad en descensos. Su valor oscila normalmente entre los 63° y 72° . [8]

1.1.2. Ángulo de tubo de sillín

Está formado por el tubo del sillín con referencia en el suelo (Figura 3), generalmente entre los 72° y 74° . Esta dimensión se trata como ergonómica, ya que una variación en su medida cambiará la posición del cuerpo sobre la bicicleta. Un ángulo con tendencia a 90° , originará una posición tal que la pelvis esté más cerca del tubo de dirección, por ende, se redistribuirá la mayor parte del peso del cuerpo a la rueda delantera; esto facilita al ciclista los ascensos. Por otro lado, una posición alejada del tubo de dirección, un ángulo más agudo, distribuye mayor masa del cuerpo en la rueda trasera, en consecuencia, mejorara la capacidad del descenso. [8]

Figura 4 Tubo superior y tubo de sillín. [8]

1.1.3. Tubo superior

Una mayor medida del tubo superior desplazará el tubo de dirección, lo que originará una mayor distancia entre ejes de manera que mejorará la estabilidad de la bicicleta (Figura 4). Actualmente, los tubos superiores son más largos con la finalidad de hacer coincidir el centro de gravedad del ciclista y la bicicleta, de modo que sea mucho más maniobrable y mejore la eficiencia del pedaleo. [8]

1.1.4. Tubo del sillín

La importancia de esta medida radica en que este determina la talla del marco de la bicicleta (Figura 4). Su dimensión se ha ido reduciendo a causa de nuevas tecnologías como lo son las tijas telescópicas. [8]

Figura 5 Distancia entre ejes y longitud de vainas. [8]

1.1.5. Distancia entre ejes

Medida desde el centro del eje de la rueda trasera al centro del eje de la rueda delantera de la bicicleta (Figura 5). Una menor distancia supone mejor maniobrabilidad, pero no muy estable en altas velocidades; por otro lado, una mayor distancia, aumenta la estabilidad en circunstancias de altas cantidades de movimiento. [8]

1.1.6. Longitud de vainas

Medida desde el centro del eje de la rueda trasera al centro del eje del pedalier (Figura 5). Esta medida afecta directamente la dinámica de la bicicleta, ya que una mayor longitud mejora la estabilidad en descensos, pero dificulta la maniobrabilidad en terrenos que la requieran; una menor longitud, mejora la capacidad de ascenso, mas disminuye la estabilidad. Adicionalmente, influye en fundamentalmente en la trasmisión de potencia por pedaleo y en la distancia entre ejes. [8]

Figura 6 Altura del eje del pedalier y longitud del tubo de dirección. [8]

1.1.7. Altura del eje del pedalier

Es una medida desde el centro del eje del pedalier hasta la base del suelo (Figura 6). Es una dimensión fundamental para la maniobrabilidad y estabilidad sobre la bicicleta. En cuanto más se disminuya la distancia, se desplazará el centro de gravedad, lo que origina una mejora en la estabilidad. Caso contrario, la bicicleta será más maniobrable, pero a costa de estabilidad. Es de importancia la conjunción de algunas medidas, como lo es la altura del pedalier y la longitud de las bielas, puesto que, si el eje del pedalier se sitúa muy abajo, la bicicleta tendrá un paso deficiente sobre obstáculos como lo pueden ser grandes piedras. [8]

1.1.8. Longitud del tubo de dirección

Su medida se puede reducir hasta un máximo de 92mm, pues es la longitud mínima para poder montar tubos de horquilla especiales (tubos conificados). Mientras se reduzca su dimensión, la potencia y el manillar se podrán situar más abajo; esto con el fin de equilibrar la distribución de pesos entre las ruedas y el centro de gravedad. Muy importante su dimensionamiento en bicicletas de largo recorrido o ruedas de 27,5" plus, 29" y 29" plus. [8]

Figura 7 Offset y reach. [8]

1.1.9. Offset de la horquilla

También llamado avance de horquilla. Es la medida existente entre la proyección hacia el suelo del eje de la rueda delantera y la extensión hacia el suelo del eje de revolución del tubo de dirección (Figura 7). Una mayor distancia origina una mayor estabilidad y respuesta a reacciones del manillar. [8]

1.1.10. Reach (alcance)

Es la perpendicular medida desde el centro del tubo de dirección hasta la línea vertical que cruza por el centro del eje del pedalier (Figura 6). Está relacionada con la distancia del tubo superior. [8]

Figura 8 Stack, standover y longitud de potencia. [8]

1.1.11. Stack (altura del cuadro)

Es medida desde la parte superior del tubo de dirección hacia el centro del eje del pedalier. (Figura 8). Es una medida que influye en la ergonomía, pues posicionará el manillar más arriba si esta se incrementa. [8]

1.1.12. Standover

Es medida desde el suelo hacia la parte superior del tubo superior, pasando exactamente por el centro de la distancia entre ejes (Figura 8). Se puede considerar como un indicador de geometría, puesto que viene determinada por medidas tales como el recorrido de las suspensiones (si es que las tiene), la altura del pedalier, y la propia geometría del cuadro. Su importancia radica en que tanta libertad puede brindar al ciclista para moverse a través de terrenos técnicos. [8]

1.1.13. Longitud de potencia

Es un parámetro (Figura 6) muy variable, ya que, existen diversos modelos, con diferentes longitudes e inclinaciones, y espaciadores. Con ello se puede variar tanto la longitud como la altura del manillar, mejorando la postura del ciclista sobre la bicicleta, su maniobrabilidad y mejorar el reparto de pesos en las ruedas. [8]

2. Materiales de los cuadros

2.1. Materiales más utilizados en la industria

2.1.1. Acero

El acero es una aleación compuesta de hierro y carbono, a medida que el porcentaje de carbono aumenta, la aleación será más resistente y dura, pero más frágil. Por lo tanto, para equilibrar sus propiedades suelen añadirse también otros elementos como: Cobalto, Níquel, Cromo, Molibdeno, Silicio, etc. El acero más usado en la fabricación de cuadros de bicicleta es el 25-CrMo-4 o el 34-CrMo-4, llamado Cromoly (acero al cromo molibdeno) o como acero 4130. Ya que presenta elevados valores de propiedades resistentes a la rotura, llegan a fabricarse tubos con espesores de hasta 0.4 mm; sin embargo, supone un riesgo su soldadura. Por ello, en los extremos se les modifica, aumentando el espesor. Debido a la facilidad de fabricación y obtención de la materia prima, posee un bajo coste, por lo que destaca frente a otros materiales de fabricación, empero, posee una elevada densidad y deficiente resistencia a la corrosión. [9]

2.1.2. Aluminio

Incluido dentro del grupo de los metales más abundantes en la Tierra. El aluminio puro es muy blando, por lo que suele mezclarse con otros elementos, tales como: silicio, magnesio, manganeso, cobre, zinc, cromo y hierro; dando lugar a aleaciones más resistentes, conservando una densidad menor que la del acero, aproximadamente un tercio de este, así como, una mejor soldabilidad, maquinabilidad y una mayor resistencia a la corrosión. [10]

Las aleaciones más utilizadas para la fabricación de cuadros de bicicletas de gama media o alta son las series 5000, 6000 y 7000. [9]

2.1.3. Fibra de Carbono

Los cuadros de bicicletas más utilizados en la industria del ciclismo competitivo están hechos de este material. Su estructura se compone de una matriz polimérica, resina epoxi en su mayoría, y un elemento de refuerzo, que, en este caso, es la fibra de carbono, la cual proporciona resistencia mecánica y rigidez a la matriz, mientras esta brinda sostén y propiedades resistentes contra agentes químicos y ambientales. [10]

Cabe recalcar que la fibra de carbono no es el futuro del ciclismo, debido a que aún se observan bicicletas con cuadros de aluminio o acero en muchas de sus modalidades y diseños con excelentes propiedades mecánicas y facilidad de conducción. [11]

Por otro lado, resalta su adaptación a diversas y complejas geometrías. Sin embargo, su precio puede llegar hasta 10 veces el de un cuadro de acero, es susceptible a la fractura en situaciones de impacto y tiene la peor reciclabilidad de todos los materiales utilizados en la industria de bicicletas. [9]

2.1.4. Titanio

Es una de las mejores opciones en fabricación de cuadros de bicicletas, ya que, posee una baja densidad (4485 kg/m³), siendo muy ligero; tiene

suficiente rigidez para evitar pérdidas por deformación, y precisa flexión para absorber las vibraciones causadas por diferentes terrenos en los que circule. Posee alta resistencia a la fatiga e inmunidad ante la corrosión, por ende, una gran durabilidad. Su desventaja radica en su alto precio de adquisición; debido a su elevada rigidez, se dificulta su mecanizado, además, su baja reacción con el oxígeno obliga a usar cámaras de argón para su soldadura. [9] [12]

3. Materiales compuestos

Los materiales compuestos adquieren ventajas sobre los materiales isotrópicos convencionales utilizados en estructuras, tales como, el acero, aleaciones de aluminio, etc. Estas abarcan baja densidad, alta resistencia a la fatiga y a la corrosión. En adición, la variabilidad de la disposición de las fibras otorga adaptabilidad de las propiedades del material a los requisitos de diseño. Las excelentes propiedades de un material compuesto se deben a la interacción de una matriz y un material de refuerzo (fibra), el cual brinda propiedades mecánicas que la matriz no puede suplir. Existen dos tipos de materiales compuestos; los de bajo rendimiento, compuestos de fibras cortas, la mayor carga es soportada por la matriz; los de alto rendimiento, la continuidad de las fibras proporciona resistencia y rigidez, mientras que la matriz, soporte y protección a las fibras, además de distribuir la carga entre las fibras. [13]

3.1. Fibra PET

El tereftalato de polietileno (PET, *polyethylene terephthalate*) es el termoplástico poliéster más común. Se caracteriza por poseer una elevada dureza, resistencia a esfuerzos de tensión y tenacidad. Por ser un polímero, es resistente contra agentes químicos, no se ve afectado por ácidos y gases atmosféricos, resiste el calor y absorbe escasas cantidades de agua; sin embargo, la exposición a los álcalis, a base de amonio y sodio, y, a los solventes halogenados, aromáticos y cetonas, hidroliza su estructura. En cuanto a la disposición de sus átomos, pueden ser desde amorfos hasta muy cristalinos, con una apariencia traslúcida en espesores pequeños. [14]

3.2. Matriz polimérica

Los compuestos formados por este tipo de matriz son llamados PMC (*Polimer Matrix Composite*), se usan los tres tipos de polímeros básicos: termoestables, termoplásticos y elastoméricos; siendo los más comunes los termoestables. Estos, se basan en resinas bicomponente, tales como epoxis, poliésteres, poliamidas, fenoles, etc; desarrolladas a temperatura ambiente, mediante un proceso de adición de calor (curado) con la finalidad de formar una estructura químicamente irreversible. [15]

3.3. Modelos micromecánicos

3.3.1. Constates ingenieriles

- **Módulo de Young (E_i):** tensión por unidad de deformación normal, experimentada por un material sometido a tracción o compresión pura en la dirección i , se define como:

$$E_i = \frac{\sigma_i}{\varepsilon_i} \quad (3-1)$$

- **Módulo de cizalladura (G_{ij}):** tensión por unidad de deformación tangencial, experimentada por un material sometido a tensión tangencial pura en el plano ij, se define como:

$$G_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\gamma_{ij}} \quad (3-2)$$

- **Coefficiente de Poisson:** es el cociente entre las deformadas en la dirección j e i, cuando es aplicada una tensión en la dirección i, se denota como:

$$\nu_{ij} = -\frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_i} \quad (3-3)$$

3.3.2. Teoría de elasticidad

La teoría de elasticidad lineal establece la relación entre tensiones y deformaciones, también llamado como tensor de rigidez, cuya definición es:

$$\sigma_i = C_{ij} \varepsilon_j \quad (3-4)$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ & & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ & & & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ & \text{Sim} & & & C_{55} & C_{56} \\ & & & & & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

Donde C, es llamada tensor de rigidez. Otro parámetro importante es el tensor de flexibilidad, el cual se define como

$$\mathbf{S} = [\mathbf{C}]^{-1} \quad (3-6)$$

$$\varepsilon_i = S_{ij} \sigma_j \quad (3-7)$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ & & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} \\ & & & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ & \text{Sim} & & & S_{55} & S_{56} \\ & & & & & S_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

Cabe resaltar que los tensores C y S están relacionados con las propiedades mecánicas en las direcciones locales 1, 2 y 3.

Los materiales se clasifican, mediante su simetría elástica como: materiales monoclinicos, materiales ortótropos y materiales isótropos.

3.3.2.1. Materiales monoclinicos

Son aquellos que presentan simetría elástica en un solo plano. Suponiendo la simetría en el plano 2-3, los tensores quedan:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & C_{24} & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & C_{34} & 0 & 0 \\ \hline C_{14} & C_{24} & C_{34} & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & C_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{56} & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & S_{24} & 0 & 0 \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & S_{34} & 0 & 0 \\ \hline S_{14} & S_{24} & S_{34} & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} & S_{56} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{56} & S_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

3.3.2.2. Materiales Ortótropos

Son aquellos que presentan simetría elástica en los tres planos. Por lo tanto, los tensores quedan:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13} & S_{23} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

3.3.2.3. Materiales transversalmente isotrópicos

Es aquel material en el que no varían sus propiedades en cualquier dirección perpendicular a un solo eje de simetría. Si se supone el eje 1 como simetría, los tensores quedan:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{23} & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & (C_{22} - C_{23})/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{23} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2(S_{22} - S_{23}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

3.3.2.4. Materiales Isótopos

Presentan las mismas propiedades en cualquier dirección en la que son medidas. Por tanto, para un material isótropo, los tensores quedan:

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & (C_{11}-C_{12})/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & (C_{11}-C_{12})/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (C_{11}-C_{12})/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & S_{12} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{12} & S_{11} & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2(S_{11}-S_{12}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(S_{11}-S_{12}) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(S_{11}-S_{12}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

3.3.3. Clasificación

- **Modelos basados en resistencia de materiales**

Estos modelos consideran solo las propiedades y la fracción de volumen de los materiales del compuesto, ignorando la geometría y disposición de dichos materiales. Por lo tanto, se considera al compuesto, un material macroscópicamente isótropo. En consecuencia, la precisión se ve afectada para la mayoría de las constantes ingenieriles calculadas con este modelo, empero, es de utilidad para delimitarlas con un valor máximo y mínimo. La ley de mezclas (Modelo de Reuss) y la ley de mezclas inversa (Modelo de Voigt) son un ejemplo de este tipo de modelos, en los que suponen un estado de isodeformación o isotensión para simplificar el problema. [16]

- **Modelos basados en soluciones elásticas**

Resuelven los problemas elásticos a partir del volumen elemental representativo, teniendo en cuenta la geometría y disposición de los materiales constituyentes. El cálculo de las constantes ingenieriles deriva del método de elementos finitos. Ejemplos son los modelos de Hill, empleados en compuestos de fibra continua, y Kerner, para compuestos con inclusiones aproximadamente esféricas. [16]

- **Modelos semiempíricos**

Estos modelos se derivan de la condensación de resultados analíticos de soluciones elásticas y resultados experimentales para formular, mediante un ajuste de curvas, las correlaciones del modelo. El modelo de Halpin-Tsai es un ejemplo de ello, donde hace uso de un parámetro adimensional, ξ , cuyo valor está ligado a la geometría y distribución de la fibra, así como las condiciones de carga. [16]

3.3.4. Ecuaciones de Halpin-Tsai

Las ecuaciones que formulan el modelo de Halpin-Tsai permiten predecir las propiedades elásticas de una lámina con fibras continuas y unidireccionales. Se definen como:

$$\frac{P}{P_m} = \frac{1 + \xi \eta v_f}{1 - \eta v_f} \quad (3-17)$$

$$\eta = \frac{\frac{P_f}{P_m} - 1}{\frac{P_f}{P_m} + \xi} \quad (3-18)$$

Donde P es la propiedad a calcular (E, G, ν) y ξ es un parámetro adimensional de refuerzo. Este parámetro puede tomar valores límite de 0 e infinito, convirtiendo, respectivamente, el modelo de Halpin-Tsai, en la ley de mezclas inversa y la ley de mezclas. Para el cálculo de las propiedades E_1 y ν_{12} precisa el uso de la ley de mezclas. [16]

Basándose en una ordenación cuadrada de fibras cilíndricas, Halpin-Tsai dedujo un valor $\xi = 2$ para E_2 y un valor $\xi = 1$ para G_{12} . No obstante, para valores elevados de fracciones de volumen, aproximadamente entre 0.5 ~ 0.6, las cifras se alejan de la curva experimental, siendo de preferencia el uso de otras estimaciones como Hewitt o Malherbe, donde proponen dos ecuaciones para fracciones de volumen mayores o iguales a 0.65. [17]

$$\xi(v_f) = 2 + 40 \cdot v_f^{4.0} \quad \text{para } E_2 \quad (3-19)$$

$$\xi(v_f) = 1 + 40 \cdot v_f^{1.0} \quad \text{para } G_{12} \quad (3-20)$$

3.4. Criterios de falla

Se han desarrollado numerosos criterios de fallo, tales como, Puck, Von Mises, Tresca, máxima elongación, máxima tensión, Hashin, Sun, etc. Cada uno de estos criterios de fallo, define una serie de hipótesis y derivan una serie de expresiones que predicen el fallo de la lámina, con mayor o menor exactitud, según el material, secuencia de apilamiento, forma de trabajo, etc. [18]

3.4.1. Criterio de Tsai-Wu

El criterio de Tsai-Wu elabora una generalización del criterio de fallo de Tsai-Hill, a través de la distinción de las resistencias de compresión y tracción. Se basa en el criterio de Hill, de plastificación de materiales anisotrópicos, el cual tiene como base el criterio de Von-Mises, muy utilizado en softwares de simulación en ingeniería para materiales isótropos. Asimismo, el criterio de Tsai-Wu es uno de los criterios en los que se basan muchos códigos de FEM, debido a la simplicidad de su cálculo y su exactitud al momento de predecir el fallo en materiales compuestos, un ejemplo es ANSYS®. [18]

La geometría del criterio de Tsai-Wu describe un elipsoide con parámetros de tensiones. [18] Las tensiones generalizadas que conforman el elipsoide son de la forma:

$$F_i \sigma_i + F_{ij} \sigma_i \sigma_j = 1, \quad i, j = 1, 2, \dots, 6 \quad (3-21)$$

Desarrollando la expresión anterior y definiendo el elipsoide para el criterio se obtiene:

$$\begin{aligned} & F_1 \sigma_1 + F_2 \sigma_2 + F_3 \sigma_3 + F_4 \sigma_4 + F_5 \sigma_5 + F_6 \sigma_6 + \\ & F_{11} \sigma_1^2 + 2 F_{12} \sigma_1 \sigma_2 + 2 F_{13} \sigma_1 \sigma_3 + 2 F_{14} \sigma_1 \sigma_4 + 2 F_{15} \sigma_1 \sigma_5 + 2 F_{16} \sigma_1 \sigma_6 + \\ & F_{22} \sigma_2^2 + 2 F_{23} \sigma_2 \sigma_3 + 2 F_{24} \sigma_2 \sigma_4 + 2 F_{25} \sigma_2 \sigma_5 + 2 F_{26} \sigma_2 \sigma_6 + \\ & F_{33} \sigma_3^2 + 2 F_{34} \sigma_3 \sigma_4 + 2 F_{35} \sigma_3 \sigma_5 + 2 F_{36} \sigma_3 \sigma_6 + \\ & F_{44} \sigma_4^2 + 2 F_{45} \sigma_4 \sigma_5 + 2 F_{46} \sigma_4 \sigma_6 + \\ & F_{55} \sigma_5^2 + 2 F_{56} \sigma_5 \sigma_6 + \\ & F_{66} \sigma_6^2 \end{aligned} \quad (3-22)$$

Para simplificar la ecuación, Tsai-Wu toman las siguientes consideraciones de simetría:

- $F_4, F_5, F_6 = 0$, en materiales ortotrópicos.
- $F_{16} = 0$, la tensión de fallo es independiente del sentido en la que se aplique la tensión a cortante.
- No existe acoplamiento entre las resistencias a cortadura para un material en su naturaleza ortotrópico.
- Existe acoplamiento ocasionado por fuerzas normales.

Entonces,

$$\begin{aligned}
& F_1 \sigma_1 + F_2 \sigma_2 + F_3 \sigma_3 + 0 + 0 + 0 + \\
& F_{11} \sigma_1^2 + 2 F_{12} \sigma_1 \sigma_2 + 2 F_{13} \sigma_1 \sigma_3 + 0 + 0 + 0 + \\
& F_{22} \sigma_2^2 + 2 F_{23} \sigma_2 \sigma_3 + 0 + 0 + 0 + \\
& F_{33} \sigma_3^2 + 0 + 0 + 0 + \\
& F_{44} \sigma_4^2 + 0 + 0 + \\
& F_{55} \sigma_5^2 + 0 + \\
& F_{66} \sigma_6^2
\end{aligned} \tag{3-23}$$

Dependiendo del material la ecuación se puede seguir simplificando. Para un material isotrópico en su plano transversal, es decir, en direcciones locales 2-3, se puede afirmar que:

$$F_2 = F_3, \quad F_{12} = F_{13}, \quad F_{22} = F_{33}, \quad F_{55} = F_{66} \tag{3-24}$$

De modo que, para un material isótropo:

$$\begin{aligned}
& F_{11} \sigma_1^2 + F_{22} [\sigma_2^2 + \sigma_3^2] + F_{44} \sigma_4^2 + F_{66} [\sigma_5^2 + \sigma_6^2] + \\
& 2 F_{12} [\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3] + 2 F_{23} \sigma_2 \sigma_3 + F_1 \sigma_1 + F_2 [\sigma_2 + \sigma_3] = 1
\end{aligned} \tag{3-25}$$

La obtención de los coeficientes de fuerza se realiza mediante un ensayo de tracción virtual en la dirección de las fibras. [18] Una vez obtenidos los coeficientes y reemplazados en la ecuación (3-25), se obtiene:

$$\left[\frac{\sigma_1}{\sigma_{ad}} \right]^2 + \left[\frac{\sigma_2}{\sigma_{ad}} \right]^2 + 2 F_{12} \sigma_1 \sigma_2 = 1 \tag{3-26}$$

El coeficiente F_{12} no puede obtenerse mediante un ensayo uniaxial, debido a que es producto junto con σ_1 y σ_2 , de esta forma, se considera un estado de biaxialidad tensional equivalente, $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$; sin embargo, realizar este tipo de ensayos no es conveniente por su complejidad y costo. La estimación de F_{12} por equivalencia con el criterio de Von Mises es una mejor alternativa. [18] Aplicando la equivalencia la ecuación (3-26):

$$\left[\frac{\sigma_1}{\sigma_{ad}} \right]^2 + \left[\frac{\sigma_2}{\sigma_{ad}} \right]^2 - \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_{ad}} = 1 \tag{3-27}$$

Para un material anisotrópico término F_{12} es

$$F_{12} = F_{12}^* \sqrt{F_{11} F_{22}}, \quad -1 < F_{12}^* < 1 \tag{3-28}$$

Para una lámina ortotrópica bajo tensión en un plano bidimensional,

$$F_1 \sigma_1 + F_2 \sigma_2 + F_6 \sigma_6 + F_{11} \sigma_1^2 + F_{22} \sigma_2^2 + F_{66} \sigma_6^2 + 2 F_{12} \sigma_1 \sigma_2 = 1 \tag{3-29}$$

4. Norma UNE-EN 14766 para cuadros de bicicleta de montaña

Esta norma europea ha sido desarrollada como respuesta a una petición presente en toda Europa, y su objetivo es garantizar que las bicicletas producidas de conformidad con ésta serán tan seguras como sea posible. Los ensayos han sido concebidos para garantizar la resistencia y la durabilidad de los diferentes componentes y de la bicicleta en su conjunto, exigiendo una calidad elevada a todos los niveles y teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad desde la etapa del diseño. [19]

4.1. Análisis de choque

4.1.1. Caída de una masa

No debe haber ninguna fisura ni rotura visible en el conjunto y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento de los sistemas de suspensión. La deformación permanente medida entre los centros de los ejes de rueda (distancia entre ejes) no debe sobrepasar:

- a) 30 mm cuando la horquilla está montada;
- b) 10 mm cuando se ha montado una tija maciza de acero en lugar de la horquilla. [19]

Leyenda

- 1 Distancia entre ejes
- 2 Deformación permanente
- 3 Percutor de 22,5 kg
- 4 Altura de caída: 360 mm
- 5 Rodillo de pequeña masa (1 kg máx.)
- 6 Fijación rígida en el punto de enganche del eje trasero

Figura 9 Ensayo: Caída de una masa. [19]

4.1.2. Caída del cuadro

No debe haber ninguna fisura ni rotura visible en el conjunto, la deformación permanente medida entre los ejes de las ruedas (la distancia entre ejes) no debe sobrepasar 60 mm para un conjunto cuadro/horquilla y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento del sistema de suspensión. [19]

Leyenda

- 1 Distancia entre ejes
- 2 Deformación permanente
- 3 Masa de 30 kg
- 4 Masa de 10 kg
- 5 Masa de 50 kg
- 6 Altura de caída: 300 mm
- 7 Fijación rígida en el punto de enganche del eje trasero

Figura 10 Ensayo: Caída del cuadro. [19]

4.2. Análisis de fatiga con fuerzas de pedaleo

No debe haber ninguna fisura ni rotura visible en el marco y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento del sistema de suspensión. Para los cuadros en fibra de carbono, la flecha máxima, durante el ensayo en los puntos de aplicación de los esfuerzos, no debe exceder del 20% del valor inicial. [19]

- Leyenda
- R_w Altura del dispositivo de fijación rígida y unión vertical
 - R_c Longitud del brazo vertical (75 mm)
 - L Longitud de la biela (175 mm)
 - 1 Montaje rígido
 - 2 Unión vertical
 - 3 Junta esférica
 - 4 Montaje adaptador
 - 5 Brazo vertical
 - 6 Tirante
 - 7 Eje del tirante

Figura 11 Ensayo de fatiga por fuerzas de pedaleo. [19]

4.3. Análisis de fatiga por fuerzas horizontales

No debe haber ninguna fisura ni rotura visible en el cuadro y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento de los sistemas de suspensión.

Para los cuadros de fibra de carbono, la flecha máxima en el momento del ensayo en los puntos de aplicación de las fuerzas no debe exceder del 20 % del valor inicial. [19]

- Leyenda
- 1 Rodillo guiado que puede girar libremente
 - 2 Montura pivotante rígida para el punto de fijación del eje trasero

Figura 12 Ensayo de fatiga por fuerzas horizontales. [19]

4.4. Análisis de fatiga por fuerzas verticales

No debe haber ninguna fisura ni rotura visible en el cuadro y no debe haber ninguna separación de cualquier elemento del sistema de suspensión.

Para los cuadros de fibra de carbono, la flecha máxima en el momento del ensayo en los puntos de aplicación de las fuerzas no debe exceder del 20 % del valor inicial. [19]

Leyenda

- 1 Rodillo que puede girar libremente
- 2 Tija de acero
- 3 Unidad de suspensión bloqueada o unión rígida para vainas pivotantes
- 4 Montura rígida pivotante para el punto de fijación del eje trasero

Figura 13 Ensayo de fatiga por fuerzas horizontales. [19]

5. Herramientas computacionales

5.1. CES Edupack

CES Edupack es un software enfocado en la ingeniería de los materiales, el cual cuenta con una extensa base de datos, así como diferentes herramientas para su procesamiento y obtención de nuevos materiales. Además, tiene la facilidad de realizar comparaciones mediante tablas y gráficos dinámicos en los que se pueden aplicar criterios de selección. [20]

5.2. SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Corp. fue fundada en 1993 por Jon Hirschtick con sede en Masachusset. En el año 1995 lanzó su primera versión del CAD 3D al mercado y en 1997 fue adquirida por Dassault Systèmes.

Es un software de simulación ingenieril en el cual se puede modelar piezas, construir ensamblajes y realizar planos 2D. Además, cuenta con múltiples paquetes de simulación y optimización para diversos problemas en la ingeniería. Asimismo, ofrece la posibilidad de fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. [21]

III. MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1. Tipo y nivel de investigación

Tipo aplicada – correlacional con la utilización de software CAD/CAE y calculadoras de materiales compuestos, así como el uso de la norma UNE-EN 14766; y diferentes estrategias de estudio de mercado, como lo es el benchmarking.

3.2. Metodología de investigación

Elevada densidad de los materiales utilizados en los cuadros de las bicicletas de montaña, que los hacen muy pesados.

Reducción del peso del cuadro de bicicleta de montaña mediante el uso del compuesto de fibra polimérica y matriz plástica.

- Modelar un cuadro de bicicleta tipo MTB de material compuesto para reducir su peso.
- Evaluar las características del/los materiales compuestos para el cuadro de la bicicleta mediante el software CESedupack.
- Seleccionar el/los materiales compuestos evaluados mediante la matriz de soluciones conceptuales.
- Modelar la geometría del cuadro en software CAD.
- Definir el espesor del cuadro con el/los materiales seleccionados mediante el modelamiento matemático y análisis CAE del ensayo de impacto – caída de una masa de la normativa UNE-EN 14766.
- Comparar el peso del cuadro con el material seleccionado con los materiales de fabricación más comunes en el mercado.

- Procesar las propiedades de los materiales mediante la herramienta synthesizer del software Edupack.
- Utilizar el benchmarking como estrategia de dimensionamiento del cuadro.
- Utilizar el software SolidWorks para realizar el dibujo CAD del cuadro de la bicicleta.
- Utilizar el software Matlab y SolidWoks para estimar el espesor del cuadro.
- Utilizar el software SolidWorks para simular el comportamiento del cuadro ante las cargas a las que está expuesto, bajo la normativa UNE-EN 14766.

- Utilizar dimensiones de marcos ya fabricados.
- Utilizar las propiedades mecánicas tanto del grupo de fibras como del grupo de matrices poliméricas.
- Utilizar las condiciones a las que se somete el cuadro descritas en el ensayo de impacto- caída de una masa de la norma UNE-EN 14766.
- Utilizar propiedades mecánicas de los materiales mas usados en la fabricación de cuadros de bicicleta.

3.5. Operacionalización de variables

Tabla 1 Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS
VARIABLE INDEPENDIENTE MODELAMIENTO DE UN MARCO DE BICICLETA DE TIPO MTB	Es un vehículo de propulsión humana, que, mediante su correcto dimensionamiento y definición del material de su estructura, es capaz de soportar las altas solicitaciones de carga estática estructural y cargas dinámicas, que producen fatiga e impacto , generadas por los terrenos montañosos.	Serán medidos mediante calculadoras de materiales compuestos, a través de la evaluación independiente de fibra y matriz ; con software CAD, a través de longitudes y ángulos , y análisis por método de elementos finitos computacional, cuyos resultados muestran los esfuerzos resultantes, deformaciones, factores de seguridad.	Diseño Conceptual	Matriz de soluciones conceptuales	Solución conceptual
			Dimensionamiento del cuadro	Longitudes	mm
				Ángulos	Grados sexagesimales
			Definición del material compuesto fibra polimérica/matriz plástica	Evaluación independiente de fibra y matriz	Propiedades mecánicas del compuesto
			Análisis estático estructural	Esfuerzos	MPa
				Deformaciones	mm
				Deformaciones unitarias	Adimensional
				Factor de seguridad	Adimensional
			Análisis de impacto	Esfuerzos	MPa
				Deformaciones	mm
				Deformaciones unitarias	Adimensional
				Factor de seguridad	Adimensional

<p>VARIABLE DEPENDIENTE</p> <p>REDUCCIÓN DEL PESO DEL MARCO</p>	<p>Designación de un material compuesto con elementos de baja densidad, a una estructura; el cual, mediante medición de las propiedades físicas del cuadro en el software SolidWorks. Consecuente mente, le otorgará a la bicicleta una mayor maniobrabilidad y menor carga al ciclista.</p>	<p>Será medido mediante la masa del cuadro.</p>	<p>Propiedades físicas del cuadro.</p>	<p>Masa</p>	<p>kg</p>
--	---	--	--	-------------	-----------

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

En cuanto a las propiedades de los materiales, los datos de los grupos de fibras y matrices se procesarán mediante la herramienta synthesizer del software Edupack. Por otro lado, se utiliza el benchmarking como estrategia de dimensionamiento del cuadro además del conocimiento de la dinámica del cambio de estas dimensiones.

Los datos se analizan, posteriormente, en el software SolidWorks para realizar el dibujo CAD del cuadro de la bicicleta; posteriormente se estima el espesor mediante tablas de selección de espesor obtenidas del modelamiento matemático y análisis CAE del ensayo de impacto-caída de una masa de la norma UNE-EN 14766. Finalmente, se compara el peso del cuadro con los materiales más utilizados en la fabricación de cuadros de bicicleta con el material compuesto seleccionado.

3.9. Matriz de consistencia

Tabla 2 Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLES	METODOLOGÍA
¿Será posible diseñar un marco de bicicleta de tipo MTB para reducir el peso utilizando materiales derivados de resinas poliméricas?	Modelar de cuadro de bicicleta tipo MTB de material compuesto de fibra polimérica/matriz plástica para reducir su peso.	Si se modela un cuadro de bicicleta de MTB utilizando material compuesto, se obtendrá una mejor maniobrabilidad sobre la bicicleta.	<p>VARIABLE INDEPENDIENTE MODELAR DE UN MARCO DE BICICLETA DE TIPO MTB</p> <p>INDICADORES Matriz de soluciones conceptuales Longitudes y ángulos, Evaluación micromecánica, Esfuerzos, Deformaciones unitarias, Factores de seguridad.</p> <p>VARIABLE DEPENDIENTE REDUCCIÓN DEL PESO DEL MARCO</p> <p>INDICADORES Masa</p>	<p>DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Tipo aplicada – correlacional con la utilización de software CAD/CAE y calculadoras de materiales compuestos, así como el uso de la norma UNE-EN 14766.</p> <p>TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. En este proyecto de investigación se usará la observación directa de listas de requerimientos de un marco de bicicleta de distintas bibliografías; e indirecta, de data de propiedades mecánicas de materiales y dimensiones estandarizadas.</p> <p>POBLACIÓN Y MUESTRA La unidad de estudio es el marco de bicicleta con compuesto fibra polimérica/matriz plástica. La población son los marcos de bicicleta de MTB con diferentes materiales de fabricación.</p>
	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO		
	1. Evaluar las características del/los materiales compuestos para el cuadro de la bicicleta mediante el software CESedupack.	1. Si se evalúa las propiedades de los materiales compuestos, entonces, se definirán sus propiedades mecánicas, tipo de interacción fibra-matriz, características de una lámina, y orientación y cantidad de capas en el laminado.		
	2. Seleccionar el/los materiales compuestos evaluados mediante la matriz de soluciones conceptuales.	2. Si se selecciona entre las diferentes soluciones conceptuales, se obtendrá un modelo que cumpla con las necesidades y métricas.		
	3. Modelar la geometría del cuadro en software CAD.	3. Si se modela el cuadro de bicicleta definiendo geometría del cuadro, podremos simular su comportamiento.		
4. Definir el espesor del cuadro con el/los materiales seleccionados mediante el modelamiento matemático y análisis CAE del ensayo de impacto – caída de una masa de la normativa UNE-EN 14766.	4. Si se define el espesor del cuadro con el/los materiales seleccionados mediante el modelamiento matemático y análisis CAE del ensayo de impacto – caída de una masa de la normativa UNE-EN 14766, entonces se obtendrán factores de seguridad para el diseño a impacto.			

	5. Comparar el peso del cuadro con el material seleccionado con los materiales de fabricación más comunes en el mercado.	5. Si se compara el peso del cuadro con el material seleccionado, con los materiales de fabricación más comunes en el mercado, se podrá observar que tan liviano y seguro es, en un panorama más real.		
--	--	--	--	--

IV. METODOLOGÍA DE DISEÑO

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Los materiales compuestos destacan por ser mejores ante fenómenos de fatiga en comparación de los metales (Figura 14) [22]. En la industria del ciclismo el compuesto más utilizado en la fabricación de cuadros de bicicleta es el compuesto con fibra de carbono, ya que brinda propiedades de resistencia y ligereza mejores que cualquier aleación. [23] Sin embargo los fenómenos de fatiga no son los únicos a los que se somete una bicicleta, otros fenómenos, son los de impacto; su efecto es sumamente importante, pues estos se caracterizan por aplicar una carga de elevada intensidad y corta duración, llevando a la estructura a una falla instantánea. [24] Las bicicletas, por ser vehículos, tienen mayor probabilidad de impactar en el sentido de su movimiento, y debido a que este fenómeno es catastrófico en comparación con la fatiga en los cuadros de bicicleta, es menester estudiar su comportamiento frente a impactos. Por ello, se consideró realizar el estudio con el ensayo de impacto – caída de una masa de la norma UNE-EN 14766.

Figura 14 Comportamiento de daños por fatiga de materiales compuestos y metales. [22]

1 Selección del material del cuadro

Se utiliza la metodología de diseño mediante soluciones conceptuales para elegir entre distintos materiales que cumplan con las características de fibra polimérica y matriz plástica. Previo a la selección del material del cuadro, se realizan diferentes criterios de discernimiento entre las mejores opciones, tanto para las fibras, matrices y compuestos, en el entorno CES-Edupack, el cual cuenta con una extensa base de datos y algoritmos de cálculo para materiales compuestos.

1.1 Selección de fibras poliméricas

El grupo de fibras a comparar se toma como referencia las fibras de carbono, ya que a la actualidad es la fibra más ligera y resistente con el que se puede fabricar un compuesto para un cuadro de bicicleta. La figura 15, muestra la relación módulo de Young/densidad vs Densidad; cabe recalcar que la relación “ Y/ρ ” se traducirá en energía de deformación por unidad de masa, con la finalidad de asemejar el comportamiento de otras fibras con el de las fibras de carbono. De este modo, las fibras seleccionadas para sintetizar el compuesto (ver figura 15), son la fibra de polietileno Spectra 1000 y la fibra PBO (Zylon), ya que abarcan un mayor rango de valores respecto a la relación “ Y/ρ ”, además de ser más ligeras que el carbono.

Figura 15 Diagrama de selección de fibras

1.2 Selección de matrices plásticas

El grupo de matrices plásticas, ver figuras 16 y 17, se optó los termoestables PET, PLA y PEKK, y el termofijo epoxi. Se los comparó con el mismo método de energía de deformación, por lo que se escogió aquellas especies en las zonas superiores de cada familia de materiales, pues las especies por familia se encuentran en un mismo rango de precios (ver figura 15).

Figura 16 Diagrama de selección de matrices (Y/ρ vs precio)

Figura 17 Diagrama de selección de matrices (Y vs ρ)

1.3 Selección de Compuestos

En el software CES-Edupack, mediante la herramienta synthesizer, se combinaron las fibras con las matrices seleccionadas variando el porcentaje de fibras de 40 – 70% con pasos de 5%. Asimismo, se discierne con referencia en el compuesto Epoxi/fibra de carbono (60 - 65%) utilizando distintos criterios (Figura 18).

Figura 18 Compuestos sintetizados

Debido a que todos los compuestos sintetizados son más ligeros que el Epoxi/Carbono, ver figura 19, el primer criterio de selección aplicado es el precio. Este debe entrar en el máximo de valor del compuesto Epoxi/Carbono, cuyo valor es 94400 US\$/m³.

Figura 19 Diagrama de selección de compuestos (Precio vs densidad)

La familia de compuestos con resina epoxi se eliminaron, debido a su naturaleza termofija, pues uno de los alcances de este trabajo es probar otras alternativas de matrices plásticas; además de su alta producción de CO₂ respecto a los compuestos con matrices PLA y PET.

Figura 20 Diagrama de selección de compuestos (Huella de CO2 vs densidad)

Finalmente, se realiza un filtro a través de sus límites elásticos (ver Figura 21), de modo que, estos materiales son los que se ingresarán a un estudio de necesidades y métricas para una solución conceptual.

Figura 21 Diagrama de selección de compuestos (Limite elastico vs densidad)

Se identifican las necesidades en cuanto al material, así como las métricas por las cuales serán cubiertas y medidas. La Tabla 3, muestra las métricas que cubren las necesidades identificadas para el cuadro de bicicleta. Asimismo, se realiza la matriz de objetivos de métricas (Tabla 4), tomando como referencia valores de los materiales más utilizados en la fabricación de cuadros de bicicleta.

Tabla 3 Necesidades y métricas. Selección del material

Métrica		1	2	3	4	5	6	7	8
		Densidad	Relación Módulo de Young/densidad	Limite elástico	Módulo de rigidez	Composición química	Precio por kg	Producción primaria de CO ₂	Resistente ante agentes ambientales
Necesidad									
1	Rígido				●				
2	Resistente		●	●					
3	Larga vida útil			●		●			●
4	Ecoamigable					●		●	
5	Ligero	●	●			●	●		
6	Precio pagable						●		

Tabla 4 Métricas objetivo. Selección del material

Nº	Métrica	Importancia	Objetivo	Unidades
1	Densidad	5	< 1540	kg/m ³
2	Relación Módulo de Young/densidad	5	> 0.0279	J/kg
3	Limite elástico	4	> 450	MPa
4	Módulo de rigidez	5	> 6	GPa
5	Composición química	3	satisface	binario
6	Precio por unidad de volumen	5	~94400	US\$/m ³
7	Producción primaria de CO ₂	3	< 12.8	kgCO ₂ /kg
8	Resistente ante agentes ambientales	3	satisface	binario

La selección del concepto se realiza mediante la matriz de soluciones conceptuales, ver Tabla 5. Para la ponderación se definieron 2 materiales de referencia, uno de cada grupo con fibra diferente. De ella, se tiene que los materiales que se pueden utilizar en el cuadro son C, G, I, K y L.

Tabla 5 Matriz de soluciones conceptuales

Criterios de Selección	Concepto											
	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M
	Fibra de polietileno (Spectra 1000)						Fibra PBO (Zylon)					
	Matriz PLA			Matriz PET			Matriz PEKK		Matriz PLA		Matriz PET	
	60%	65%	70%	60%	65%(ref.)	70%	65%	70%	40%	45%	40%(ref.)	45%
Densidad	+	+	+	-	0	+	+	+	+	+	0	-
Límite elastico	-	0	+	-	0	+	+	+	0	+	0	+
Precio/volumen	+	0	0	+	0	0	-	-	0	-	0	-
Módulo de Young	-	0	+	-	0	+	0	+	0	+	0	+
Generación de CO2	+	0	-	+	0	-	-	-	-	-	0	-
Suma +	3	1	3	2	0	3	2	3	1	3	0	2
Suma 0	0	4	1	0	5	1	1	0	3	0	5	0
Suma -	2	0	1	3	0	1	2	2	1	2	0	3
Evaluación neta	1	1	2	-1	0	2	0	1	0	1	0	-1
Lugar			2			3		1		1	2	
¿Continuar?	No	No	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	No

En este sentido, se refinan las especificaciones bajando el nivel del precio por unidad de volumen, la producción primaria de CO2 y del módulo de cizalladura, así como se eleva el nivel de la métrica densidad y relación módulo de Young/densidad (Tabla 6).

Tabla 6 Métricas objetivo o especificaciones finales

Nº	Métrica	Importancia	Objetivo	Unidades
1	Densidad	5	< 1500	kg/m ³
2	Relación Módulo de Young/densidad	5	> 0.0308	J/kg
3	Limite elástico	4	> 450	MPa
4	Módulo de Cizalladura	2	> 0.5	GPa
5	Composición química	3	satisface	binario
6	Precio por unidad de volumen	5	< 120000	US\$/m ³
7	Producción primaria de CO2	3	< 22	kgCO2/kg
8	Resistente ante agentes ambientales	3	satisface	binario

2 Cuadro

2.1 Geometría

La geometría del cuadro se definió utilizando estrategias de benchmarking con modelos especializados en la modalidad de Cross Country. La figura 22 muestra un marco rígido de talla M cuyas dimensiones vienen dadas considerando las ventajas que este adquiere con ellas.

Figura 22 Marco diseñado mediante benchmarking.

2.2 Estimación de espesor

2.2.1 Modelación del sistema dinámico

El sistema dinámico se modela a partir del ensayo de impacto-caída de una masa de la norma UNE-EN 14766, el cual es equivalente a 2 masas y 2 resortes excitados por la caída de una tercera masa desde una altura h . La carga originada por el tercer cuerpo puede traducirse a una carga dinámica F_d aplicada directamente al sistema como muestra la figura 23.

Figura 23 Sistema dinámico

Por lo tanto, del sistema equivalente se tiene que:

- m_1 : masa del cuadro
- m_2 : masa de la barra rígida (comentado en ensayo de caída de la UNE-EN 14766)

y en el sentido se la fuerza,

- k_1 : constante de rigidez del cuadro
- k_2 : constante de rigidez de la barra
- F_d : Carga de impacto
- δ_1 : desplazamiento de la masa 1
- δ_2 : desplazamiento de la masa 2

Por de la naturaleza conservativa del modelo, se utiliza la ecuación de Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones que rigen el movimiento de los cuerpos,

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right] - \frac{\partial L}{\partial q} = \tau \rightarrow L = (\dot{q}, q)$$

Tomando las coordenadas generalizadas

$$q = [\delta_1, \delta_2]$$

Y los pares aplicados

$$\tau = [\tau_1, \tau_2]$$

Se calcula el Lagrangiano del sistema, dado que:

$$L = K - U$$

Donde K es la energía cinética y U, la potencial. Entonces,

$$K = \frac{1}{2} m_2 \dot{\delta}_2^2 + \frac{1}{2} m_1 \dot{\delta}_1^2$$

$$U = \frac{1}{2} k_2 (\delta_2 - \delta_1)^2 + \frac{1}{2} k_1 \delta_1^2$$

$$\therefore L = \frac{1}{2} m_2 \dot{\delta}_2^2 + \frac{1}{2} m_1 \dot{\delta}_1^2 - \frac{1}{2} k_2 (\delta_2 - \delta_1)^2 - \frac{1}{2} k_1 \delta_1^2$$

Luego,

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\delta}_1} \right] = m_1 \ddot{\delta}_1 \quad ; \quad \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\delta}_2} \right] = m_2 \ddot{\delta}_2$$

$$\frac{\partial L}{\partial \delta_1} = k_2 (\delta_2 - \delta_1) - k_1 \delta_1 \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \delta_2} = -k_2 (\delta_2 - \delta_1)$$

los lagrangianos de δ_1 y δ_2 quedan de la siguiente forma

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\delta}_1} \right] - \frac{\partial L}{\partial \delta_1} = \tau_1 \quad ; \quad \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\delta}_2} \right] - \frac{\partial L}{\partial \delta_2} = \tau_2$$

Por lo tanto,

$$m_1 \ddot{\delta}_1 - k_2(\delta_2 - \delta_1) + k_1 \delta_1 = 0$$

$$m_2 \ddot{\delta}_2 - k_2(\delta_2 - \delta_1) = F_d$$

Después se reemplazan las variables de desplazamiento por variables de estado, con la finalidad de facilitar su programación por bloques en Simulink.

$$x_1 = \delta_1 \quad ; \quad x_3 = \delta_2$$

$$x_2 = \dot{\delta}_1 \quad ; \quad x_4 = \dot{\delta}_2$$

Por lo tanto,

$$m_1 x_2 - k_2(x_3 - x_1) + k_1 x_1 = 0$$

$$m_2 x_4 - k_2(x_3 - x_1) = F_d$$

Luego se realiza el diagrama de bloques en simulink,

Figura 24 Diagrama de bloques del modelo dinámico.

2.2.2 Cálculo de constantes de masa, rigidez y fuerza

2.2.2.1 Constantes de masa

Las masas m_1 y m_2 se calculan a posteriori del modelamiento en CAD.

a. Masa m_1

La masa del cuadro se encuentra expresada como función del espesor puesto que este aún no se define. Por otro lado, la masa depende directamente de la densidad y el volumen de la estructura, propiedades propias del material y geometría del cuadro, respectivamente; el material puede ser sustituido, por ende, es conveniente definir una función de volumen dependiente del espesor. Con ayuda del CAD, se realizan diferentes vaciados iterando el espesor manualmente; cabe recalcar que no se necesitan muchas iteraciones ya que el área es constante, esto se traduce a la pendiente de la curva de volumen. La función de volumen se muestra en la figura 25. Por lo tanto,

$$V(e) = 361243e + 23173$$

$$m_1 = \rho_{\text{compuesto}} \cdot V(e)$$

Figura 25 Función de volumen $V(e)$.

b. Masa m_2

La masa m_2 es un elemento de barra rígida de acero que reemplaza la horquilla en el “ensayo de caída de una masa”, con diámetro estandarizado de igual a 1’1/8. De esta manera:

$$m_2 = 2332.60 \text{ g}$$

2.2.2.2 Constantes de rigidez lateral k_1 y k_2

Las constantes de rigidez lateral se calculan mediante la condensación de ciertos grados de libertad, para ello es necesario calcular la matriz de rigidez global de toda la estructura. Ya que son 2 estructuras de constantes de rigidez lateral k_1 y k_2 , el cuadro y la barra, respectivamente, se realizó el cálculo para ambas partes.

El cuadro modelado cuenta con una importante cantidad de elementos estructurales de inercia variable dependientes del espesor, razón por la cual se programó un código en Matlab.

Para ello se recolectaron datos de la geometría del cuadro diseñado sin espesor definido.

1. Matrices de transformación

Primero, se estableció un sistema de coordenadas global (XYZ) en uno de los nodos de la estructura, del mismo modo, se numeran los nodos y elementos, y los sistemas de coordenadas locales (x'y'z') de cada elemento, así como se muestra en la figura 26.

Figura 26 Definición de geometría y sistemas de coordenadas.

Con el propósito de ingresar la geometría del cuadro al código Matlab se construyó la tabla 6; donde la denominación a y b hacen referencia al nodo menor y mayor, respectivamente, que definen un elemento estructural; de esta manera se facilita el cálculo de funciones de área, inercia y grados de libertad de la estructura en el código para la obtención de la matriz de rigidez global.

Tabla 7 Geometría del cuadro.

Elemento	a	b
1	1	3
2	1	5
3	2	4
4	2	5
5	5	6
6	4	6
7	3	6
8	6	7
9	7	8
10	8	9
11	5	9
12	8	10

Luego, se calcularon los cosenos directores de los ejes de coordenadas locales a globales y se adjuntaron en tablas (Tabla 8 y 9), excepto los cosenos directores de los ejes x' ; estos fueron calculados directamente en el código Matlab con la información de los nodos, cuyos valores se muestran en la tabla 7.

Tabla 8 Coordenadas de nodos del cuadro.

Nudo	X	Y	Z
1	0	0	0
2	0	0	160
3	421.024	-58	56
4	421.024	-58	104
5	315.146	301.743	80
6	421.024	-58	80
7	778.624	450.236	80
8	866.671	483.155	80
9	849.161	529.989	80
10	1047.315	0	80

Tabla 9 Cosenos directores de ejes y' .

Elemento	Xy'	Yy'	Zy'
1	0.1361	0.9907	0.0071
2	-0.6593	0.733	-0.1674
3	0.1361	0.9907	0.0071
4	-0.6593	0.733	-0.1674
5	0.9593	0.2823	0.0000
6	0.0000	1.0000	0.0000
7	0.0000	1.0000	0.0000
8	-0.8178	0.5754	0.0000
9	-0.3502	0.9367	0.0000
10	-0.9367	-0.3502	0.0000
11	-0.3930	0.9195	0.0000
12	0.9367	0.3502	0.0000

Tabla 10 Cosenos directores de ejes z' .

Elemento	Xz'	Yz'	Zz'
1	-0.0512	0.0071	0.9987
2	-0.1303	-0.1247	0.9836
3	0.0512	-0.0071	0.9987
4	0.1303	0.1247	0.9836
5	0.0000	0.0000	1.0000
6	1.0000	0.0000	0.0000
7	-1.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0000	1.0000
9	0.0000	0.0000	1.0000
10	0.0000	0.0000	1.0000
11	0.0000	0.0000	1.0000
12	0.0000	0.0000	1.0000

Con los datos previos se realizó el primer bloque del código para calcular la matriz de rigidez global (Secuencia de comandos 1). En este bloque se obtienen las matrices de transformación a coordenadas globales de todos los elementos.

Secuencia de comandos 1 Matrices de Transformación

```
%% Importación de datos
nudosXYZ = xlsread('definicion geometrica.xlsx','Hoja1','B2:D11');
sizenudos = size(nudosXYZ);

geom = xlsread('definicion geometrica.xlsx','Hoja1','E2:G13');
sizegeom = size(geom);

%% Vectores de posición
for i=1:sizenudos(1,1)
    px=nudosXYZ(i,:);
    nudox(:, :, i)=px;
end

for i=1:sizegeom(1,1)
    a=geom(i,2);
    b=geom(i,3);
    vectorx=nudox(:, :, b)-nudox(:, :, a);
    long(:, :, i)=norm(vectorx);
    L=long(:, :, i)';
    xXYZ=vectorx/L(i,1);
    x(i, :)=xXYZ(:, :);
    XYZx='x';
end

%% Vector de transformacion Y
XYZy = xlsread('definicion geometrica.xlsx','Locales y','E3:G14');
for i=1:sizegeom(1,1)
    localy=XYZy(i,:);
    y(i, :)=localy;
end

%% Vector de transformacion Y
XYZy = xlsread('definicion geometrica.xlsx','Locales y','E3:G14');
for i=1:sizegeom(1,1)
    localy=XYZy(i,:);
    y(i, :)=localy;
end

%% Vector de transformación Z
XYZz = xlsread('definicion geometrica.xlsx','Locales z','E3:G14');
for i=1:sizegeom(1,1)
    localz=XYZz(i,:);
    z(i, :)=localz;
end

%% Vectores de transformación de xyz(locales) a XYZ(globales)
T0=zeros(3,3);
for i=1:sizegeom(1,1)
    trans=[x(i, :);y(i, :);z(i, :)]';
    T(:, :, i)=[trans T0;T0 trans];
end
```

Después de ejecutar el código de matrices de transformación se obtuvieron matrices de la forma:

$$T = \begin{bmatrix} Xx' & Xy' & Xz' & 0 & 0 & 0 \\ Yx' & Yy' & Yz' & 0 & 0 & 0 \\ Zx' & Zy' & Zz' & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Xx' & Xy' & Xz' \\ 0 & 0 & 0 & Yx' & Yy' & Yz' \\ 0 & 0 & 0 & Zx' & Zy' & Zz' \end{bmatrix}$$

Para cada uno de los elementos:

$$T_1 = \begin{bmatrix} 0.9822 & 0.1361 & -0.0512 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1353 & 0.9907 & 0.0071 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1306 & 0.0071 & 0.9987 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9822 & 0.1361 & -0.0512 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1353 & 0.9907 & 0.0071 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1306 & 0.0071 & 0.9987 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} 0.7105 & -0.6593 & -0.1303 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6802 & 0.7330 & -0.1247 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1803 & -0.1674 & 0.9836 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.7105 & -0.6593 & -0.1303 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6802 & 0.7330 & -0.1247 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1803 & -0.1674 & 0.9836 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} 0.9822 & 0.1361 & 0.0512 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1353 & 0.9907 & -0.0071 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1306 & 0.0071 & 0.9987 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9822 & 0.1361 & 0.0512 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1353 & 0.9907 & -0.0071 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1306 & 0.0071 & 0.9987 \end{bmatrix}$$

$$T_4 = \begin{bmatrix} 0.7105 & -0.6593 & 0.1303 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6802 & 0.7330 & 0.1247 & 0 & 0 & 0 \\ -0.1803 & -0.1674 & 0.9836 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.7105 & -0.6593 & 0.1303 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6802 & 0.7330 & 0.1247 \\ 0 & 0 & 0 & -0.1803 & -0.1674 & 0.9836 \end{bmatrix}$$

$$T_5 = \begin{bmatrix} 0.2823 & 0.9593 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.9593 & 0.2823 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2823 & 0.9593 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.9593 & 0.2823 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_7 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_8 = \begin{bmatrix} 0.5754 & -0.8178 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8178 & 0.5754 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5754 & -0.8178 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.8178 & 0.5754 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_9 = \begin{bmatrix} 0.9367 & -0.3502 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3502 & 0.9367 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9367 & -0.3502 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3502 & 0.9367 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{10} = \begin{bmatrix} -0.3502 & -0.9367 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.9367 & -0.3502 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.3502 & -0.9367 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9367 & -0.3502 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{11} = \begin{bmatrix} 0.9195 & -0.3930 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3930 & 0.9195 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9195 & -0.3930 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3930 & 0.9195 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{12} = \begin{bmatrix} 0.3502 & 0.9367 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.9367 & 0.3502 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3502 & 0.9367 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.9367 & 0.3502 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Matrices de funciones de geometría por elemento

Finalmente, los últimos datos de entrada al código fueron los de las secciones transversales inicial (a) y final (b) de los elementos estructurales, así como sus funciones de área e inercia variable. Es preciso destacar que las secciones con redondeo de esquinas han sido aproximadas a secciones rectangulares para simplificar el modelado.

Dado el elemento estructural de sección variable con altura inicial, h_a , y final, h_b :

Se define la función de altura:

$$h(x') = mx' + p$$

Entonces,

$$m = \frac{y'}{x'} = \frac{h_b - h_a}{L - 0}$$

Por lo tanto,

$$h(x') = \frac{h_b - h_a}{L} x' + h_a$$

De forma similar la función de base:

$$b(x') = \frac{b_b - b_a}{L} x' + b_a$$

Propiedades de Sección Rectangular

✚ Área de sección

$$A(e) = A_{mayor} - A_{menor}$$

$$A(e) = b(x')h(x') - (b(x') - 2e)(h(x') - 2e)$$

✚ Área efectiva de cortante

- Cargas paralelas a y'

$$A_{y'} = A(e) \frac{h(x')}{b(x') + h(x')}$$

- Cargas paralelas a z'

$$A_{z'} = A(e) \frac{b(x')}{b(x') + h(x')}$$

✚ Momentos de inercia

✚ En dirección z'

$$I_{z'}(e) = I_{z',mayor} - I_{z',menor}$$

$$I_{z'}(e) = \frac{b(x')h(x')^3}{12} - \frac{[b(x') - 2e][h(x') - 2e]^3}{12}$$

✚ En dirección y'

$$I_{y'}(e) = I_{y',mayor} - I_{y',menor}$$

$$I_{y'}(e) = \frac{b(x')^3h(x')}{12} - \frac{[b(x') - 2e]^3[h(x') - 2e]}{12}$$

- Momento polar

$$J(e) = I_{z'}(e) + I_{y'}(e)$$

Propiedades de Sección circular

Se tiene,

$$b(x') = h(x')$$

✚ Área

$$A(e) = A_{mayor} - A_{menor}$$

$$A(e) = \frac{\pi}{4} (h(x')^2 - (h(x') - 2e)^2)$$

✚ Área efectiva de cortante

$$A_{y'} = Az' = 0.6 \cdot A(e)$$

✚ Momento de inercia

- En dirección z'

$$I_{z'}(e) = I_{z',mayor} - I_{z',menor}$$

$$I_{z'}(e) = \frac{\pi}{64} (h(x')^4 - (h(x') - 2e)^4)$$

- En dirección y'

$$I_{y'}(e) = I_{z'}(e)$$

- Momento polar

$$J(e) = \frac{\pi}{8} (h(x')^2 - (h(x') - 2e)^2)$$

Definidas las propiedades de sección se programó otro código para generar matrices columna, donde se guardaron las funciones de sección de todos los elementos.

```

%% Area de seccion variable
secciones = xlsread('definicion geometrica.xlsx','Secciones','B5:E16');

syms x1 e
for i=1:sizegeom(1,1)
    sec_a=secciones(i,1:2);
    bha(i,:)=sec_a(:,:);
    ba(i,:)=bha(i,1);
    ha(i,:)=bha(i,2);
    sec_b=secciones(i,3:4);
    bhb(i,:)=sec_b(:,:);
    bb(i,:)=bhb(i,1);
    hb(i,:)=bhb(i,2);

%% Ecuaciones de variación de sección
mxy(i,:)=(hb(i)-ha(i))/(L(i));
Hxy(i,:)=mxy(i)*x1+ha(i);
mxz(i,:)=(bb(i)-ba(i))/L(i);
Bxz(i,1)=mxz(i)*x1+ba(i);

%% Funciones de AREA
%%%Areas generales
if ((i<=4) || (i==8) || (i==9) || (i==11))
    area(i,1) = Bxz(i)*Hxy(i) - (Bxz(i)-2*e)*(Hxy(i)-2*e);
else
    area(i,1) = pi*(Hxy(i)^2-(Hxy(i)-2*e)^2)/4;
end

%%%Areas efectivas por cortante(secciones tipicas)
if ((i<=4) || (i==8) || (i==9) || (i==11))
    Acory(i,1) = area(i)*Hxy(i)/(Bxz(i)+Hxy(i));
    Acorx(i,1) = area(i)*Bxz(i)/(Bxz(i)+Hxy(i));
else
    Acory(i,1) = 0.6*area(i);
    Acorx(i,1) = Acory(i,1);
end

%% Funciones de Inercia
if ((i<=4) || (i==8) || (i==9) || (i==11))
    Ix(i,:) = Bxz(i)*Hxy(i)^3/12-(Bxz(i)-2*e)*(Hxy(i)-2*e)^3/12;
    Iy(i,:) = Bxz(i)^3*Hxy(i)/12-(Bxz(i)-2*e)^3*(Hxy(i)-2*e)/12;
    J(i,:) = Ix(i,')+Iy(i,');
else
    Ix(i,:) = pi*(Hxy(i)^4-(Hxy(i)-2*e)^4)/64;
    Iy(i,:) = Ix(i,');
    J(i,:) = pi*(Hxy(i)^2-(Hxy(i)-2*e)^2)/8;
end
end

```

En el código (Secuencia de comandos 2) se observan bucles condicionales en los apartados de funciones; estos son para diferenciar elementos de sección rectangular: 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 11; con elementos de sección circular: 5, 6, 7, 10 y 12. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la geometría de sección de la barra rígida, razón por la cual se sobrescribe la última fila de las matrices generadas por la secuencia de comandos 3.

```

%%% Valores de horquilla para sobrescribir
area(end,1)=pi*Hxy(end)^2/4;
Acory(end,1)=area(end,1);
Acorx(end,1) = Acory(end,1);
Ix(end,:) = pi*Hxy(end)^4/64;
Iy(end,:) = Ix(end,:);
J(end,:) = pi*Hxy(end)^2/8;
    
```

3. Matrices de rigidez por elemento

A causa de la dependencia dimensional variable de la geometría del cuadro, es conveniente construir matrices de flexibilidad local a priori de las matrices de rigidez local, de la forma:

$$F' = \begin{bmatrix} F_{aa}' & F_{ab}' \\ F_{ba}' & F_{bb}' \end{bmatrix}$$

Donde,

$$F_{aa}' = \begin{bmatrix} f_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_{22} & 0 & 0 & 0 & -f_{26} \\ 0 & 0 & f_{33} & 0 & f_{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & f_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & f_{53} & 0 & f_{55} & 0 \\ 0 & -f_{62} & 0 & 0 & 0 & f_{66} \end{bmatrix}$$

$$F_{bb}' = \begin{bmatrix} f_{11} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f_{22} & 0 & 0 & 0 & f_{26} \\ 0 & 0 & f_{33} & 0 & -f_{35} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & f_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -f_{53} & 0 & f_{55} & 0 \\ 0 & f_{62} & 0 & 0 & 0 & f_{66} \end{bmatrix}$$

$$F_{ab}' = F_{ba}'^T$$

Se definen los elementos de la matriz según [25], [26] y [27], en general,

$$f_{11} = \int_0^L \frac{dx'}{E \cdot A(x')}$$

$$f_{22} = \int_0^L \frac{x'^2}{E \cdot I_{z'}(x', e)} dx + \int_0^L \frac{dx}{G \cdot A_{y'}(x', e)}$$

$$f_{26} = \int_0^L \frac{x'}{E \cdot I_{z'}(x', e)} dx$$

$$f_{33} = \int_0^L \frac{x'^2}{E \cdot I_{y'}(x', e)} dx$$

$$f_{33} = \int_0^L \frac{x'^2}{E \cdot I_{y'}(x', e)} dx + \int_0^L \frac{dx}{G \cdot A_{z'}(x', e)}$$

$$f_{35} = \int_0^L \frac{x'}{E \cdot I_{y'}(x', e)} dx$$

$$f_{44} = \int_0^L \frac{dx}{G \cdot J(x', e)}$$

$$f_{55} = \int_0^L \frac{dx}{E \cdot I_{y'}(x', e)}$$

$$f_{66} = \int_0^L \frac{dx}{E \cdot I_{z'}(x', e)}$$

$$f_{53} = f_{35}$$

$$f_{62} = f_{26}$$

Además, se construye la matriz de equilibrio de cada elemento; de forma general:

$$H' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -L & 0 & 1 & 0 \\ 0 & L & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ya que,

$$K' = F'^{-1}$$

Las submatrices de la matriz de rigidez local quedan expresadas

$$K'_{aa} = F'_{aa}{}^{-1}$$

$$K'_{bb} = F'_{bb}{}^{-1}$$

$$K'_{ab} = -H' \times K'_{bb}$$

$$K'_{ba} = K'_{ab}{}^T$$

$$K' = \begin{bmatrix} K'_{aa} & K'_{ab} \\ K'_{ba} & K'_{bb} \end{bmatrix}$$

Luego se calcularon las matrices de rigidez por elemento en coordenadas globales,

$$K = TK'T^T$$

Posteriormente, se ingresaron las fórmulas y matrices en un bucle “for”, diferenciando los módulos de Young de la barra rígida y del cuadro de la bicicleta.

Secuencia de comandos 4 Matrices de flexibilidad y rigidez

```

%% MATRIZ DE FLEXIBILIDAD Y RIGIDEZ

for i=1:sizegeom(1,1)
    if i==12
        E=Eac;
        G=Gac;
    else
        E=Ecomp;
        G=Gcomp;
    end

    f11(i) = int(1/(E*area(i)),0,L(i));
    f22(i) = int(xl^2/(E*Ix(i)),0,L(i))+int(1/(G*Acory(i)),0,L(i));
    f26(i) = int(xl/(E*Ix(i)),0,L(i));
    f33(i) = int(xl^2/(E*Iy(i)),0,L(i))+int(1/(G*Acorx(i)),0,L(i));
    f35(i) = int(xl/(E*Iy(i)),0,L(i));
    f44(i) = int(1/(G*J(i)),0,L(i));
    f55(i) = int(1/(E*Iy(i)),0,L(i));
    f66(i) = int(1/(E*Ix(i)),0,L(i));
    f53(i) = f35(i);
    f62(i) = f26(i);

    H=[1 0 0 0 0 0;
        0 1 0 0 0 0;
        0 0 1 0 0 0;
        0 0 0 1 0 0;
        0 0 -L(i) 0 1 0;
        0 L(i) 0 0 0 1];

    Faaloc = [f11(i) 0 0 0 0 0;
              0 f22(i) 0 0 0 -f26(i);
              0 0 f33(i) 0 f35(i) 0;
              0 0 0 f44(i) 0 0;
              0 0 f53(i) 0 f55(i) 0;
              0 -f62(i) 0 0 0 f66(i)];

    Fbbloc = [f11(i) 0 0 0 0 0;
              0 f22(i) 0 0 0 f26(i);
              0 0 f33(i) 0 -f35(i) 0;
              0 0 0 f44(i) 0 0;
              0 0 -f53(i) 0 f55(i) 0;
              0 f62(i) 0 0 0 f66(i)];

    Kaaloc=inv(Faaloc);
    Kbbloc=inv(Fbbloc);
    Kabloc=-H*Kbbloc;
    Kbaloc=Kabloc';

    Klocal = [Kaaloc Kabloc;
              Kbaloc Kbbloc];

    Kaa(:, :, i) = T(:, :, i)*Kaaloc*T(:, :, i)';
    Kab(:, :, i) = T(:, :, i)*Kabloc*T(:, :, i)';
    Kbb(:, :, i) = T(:, :, i)*Kbbloc*T(:, :, i)';

    Kelem(:, :, i) = [Kaa(:, :, i) Kab(:, :, i);
                    Kab(:, :, i)' Kbb(:, :, i)];
end

```

4. Matriz de Rigidez Global

Obtenidas las matrices de rigidez por elemento en coordenadas globales, fue ensamblada la matriz de rigidez global, tanto para el cuadro como para la barra rígida.

Para organizar las matrices dentro de la matriz global, se comenzó enumerando los grados de libertad de toda la estructura, ver Figura 27, según el orden de los nodos y de la forma:

$$(F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z)$$

Con el objetivo de ordenar los datos dentro del programa conjunto.

Figura 27 Grados de libertad por nodo

Posteriormente, se escribió el bloque del programa referente a ensamblar la matriz global de rigidez del cuadro y del elemento barra (Secuencia de comandos 5), cuyas dimensiones se muestran en los anexos.

```

%% CUADRO
%%% CALCULO DE GRADOS DE LIBERTAD
for i=1:sizegeom(1,1)-1
    a = geom(i,2);
    b = geom(i,3);
    n = 6;
    gdla(i,:) = (a*n-(n-1)):a*n;
    gdlb(i,:) = (b*n-(n-1)):b*n;
    GDL(i,:) = [gdla(i,:) gdlb(i,:)];
end

%%% ENSAMBLE DE MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL
Kglobal = zeros(GDL(end,end),GDL(end,end));

for i=1:sizegeom(1,1)-1
    GDLelem = GDL(i,:);
    Kglobal(GDLelem,GDLelem)=Kelem(:, :, i)+Kglobal(GDLelem,GDLelem);
end

%% ELEMENTO BARRA
%%% CALCULO DE GRADOS DE LIBERTAD
for i=sizegeom(1,1)
    abarra = geom(i,2);
    bbarra = geom(i,3);
    gdlabarra = (abarra*n-(n-1)):abarra*n;
    gdlbbarra = (bbarra*n-(n-1)):bbarra*n;
    GDLbarra = [gdlabarra gdlbbarra];
end

%%% ENSAMBLE DE MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL
Kglobalbarra = zeros(GDLbarra(end,end),GDLbarra(end,end));

for i=sizegeom(1,1)
    GDLelembarra = GDLbarra;
    Kglobalbarra(GDLelembarra,GDLelembarra)=Kelem(:, :, i) ...
        +Kglobalbarra(GDLelembarra,GDLelembarra);
end
    
```

5. Condensación estática

La carga aplicada al sistema cuadro-barra se realiza en una sola dirección, esto es, referente al sistema global, en la dirección del eje X. Ya que el modelo matemático solo requiere de constantes de rigidez en la dirección de la fuerza, se condensan los grados de libertad que relaciona la carga, el 43 para el cuadro y el 55 para la barra, ver figura 28.

Figura 28 Fuerzas en grados de libertad a condensar

Previo a la condensación, es necesario reorganizar los grados de libertad, creando una nueva matriz de rigidez, K_{ff} ; eliminando grados fijos, como en los nodos 1 y 2, las demás fuerzas y los momentos en X e Y, asimismo se conservan los momentos en Z. La figura 29 y 30 muestra el cuadro y la barra con los grados de libertad necesarios para la condensación.

Figura 29 Grados de libertad para la rigidez lateral del cuadro.

Figura 30 Grados de libertad para la rigidez lateral de la barra

Entonces, dada una matriz compuesta por submatrices

$$k_{ff} = \begin{bmatrix} k_{ll} & k_{lr} \\ k_{rl} & k_{rr} \end{bmatrix}$$

donde el subíndice l denota fuerzas laterales y r , fuerzas rotacionales.

Se obtiene la rigidez lateral,

$$K_{cond} = k_{ll} - k_{lr}k_{rr}^{-1}k_{rl}$$

Secuencia de comandos 6 Condensación estática

```

%% CONDENSACIÓN ESTÁTICA
g=1:6*sizenudos(1,1);
gdls=reshape(g,6,sizenudos(1,1)');

%% CUADRO
p=[43];
fijos=[1 2 10];

gdlscuadro=gdls;
gdlscuadro(fijos,:)=[];
grados=[p gdlscuadro(:,6)'];

kc=Kglobal(:,grados);
Kff=kc(grados,:);

%Definicion de submatrices
kll=Kff(1:length(p),1:length(p));
klr=Kff(1:length(p),length(p)+1:end);
krl=Kff(length(p)+1:end,1:length(p));
krr=Kff(length(p)+1:end,length(p)+1:end);

Kcuadro=kll-klr*inv(krr)*krl;

%% BARRA RÍGIDA
pbarra=[55];

gdlsbarra=gdls(10,:);

gradosbarra=[pbarra gdlsbarra(:,6)];

kcbarra=Kglobalbarra(:,gradosbarra);
Kffbarra=kcbarra(gradosbarra,:);

%Definicion de submatrices
kllbarra=Kffbarra(1:length(pbarra),1:length(pbarra));
klrbarra=Kffbarra(1:length(pbarra),length(pbarra)+1:end);
krlbarra=Kffbarra(length(pbarra)+1:end,1:length(pbarra));
krrbarra=Kffbarra(length(pbarra)+1:end,length(pbarra)+1:end);

Kbarra=kllbarra-klrbarra*inv(krrbarra)*krlbarra;
Abarra=double(area(end));

```

Resultado del procedimiento explicado y programado en Matlab (Secuencia de comandos 6) se generaron las matrices reorganizadas:

✓ **Cuadro**

$$k_{ff,cuadro} = 10^5 \begin{bmatrix} 1.04 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.93 & -0.94 & -1.88 \\ 0 & 30.16 & 0 & 0 & -0.18 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 30.16 & 0 & -0.18 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 98.75 & 43.05 & 0 & 0 & 11.96 \\ 0 & -0.18 & -0.18 & 43.05 & 202.45 & 69.11 & 0 & 0 \\ 0.93 & 0 & 0 & 0 & 69.11 & 878.56 & -505.74 & 0 \\ -0.94 & 0 & 0 & 0 & 0 & -505.74 & 1199.82 & -343.88 \\ -1.88 & 0 & 0 & 11.96 & 0 & 0 & -343.88 & 458.79 \end{bmatrix}$$

Cuyas submatrices son

$$k_{ll,cuadro} = 1.04 \cdot 10^5$$

$$k_{lr,cuadro} = 10^5 [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0.93 \quad -0.94 \quad -1.88]$$

$$k_{rl,cuadro} = 10^5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.93 \\ -0.94 \\ 1.88 \end{bmatrix}$$

$$k_{rr,cuadro} = 10^5 \begin{bmatrix} 30.16 & 0 & 0 & -0.18 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 30.16 & 0 & -0.18 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 98.75 & 43.05 & 0 & 0 & 11.96 \\ -0.18 & -0.18 & 43.05 & 202.45 & 69.11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 69.11 & 878.56 & -505.74 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -505.74 & 1199.82 & -343.88 \\ 0 & 0 & 11.96 & 0 & 0 & -343.88 & 458.79 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la rigidez lateral del cuadro

$$K_{cuadro} = k_{ll,cuadro} - k_{lr,cuadro} k_{rr,cuadro}^{-1} k_{rl,cuadro}$$

$$K_{cuadro} = 1.027 \cdot 10^5 N/mm$$

$$\rightarrow k_1 = K_{cuadro}$$

✓ Barra

$$k_{ff,barra} = 10^5 \begin{bmatrix} 0.32 & -1.42 \\ -1.42 & 522.53 \end{bmatrix}$$

Cuyas submatrices son

$$k_{ll,barra} = 0.32 \cdot 10^5$$

$$k_{lr,barra} = -1.42 \cdot 10^5$$

$$k_{rl,barra} = -1.42 \cdot 10^5$$

$$k_{rr,barra} = 522.53 \cdot 10^5$$

Por lo tanto,

$$K_{barra} = 0.316 \cdot 10^5 N/mm$$

$$\rightarrow k_2 = K_{barra}$$

2.2.2.3 Carga de impacto F_d

La fuerza F_d se evalúa mediante el coeficiente dinámico

$$C_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\delta_{est}}}$$

Donde h es la altura desde donde se suelta la masa m_3 y δ_{est} es la deformación cuando es aplicada la carga estática F_{est} , ver figura 31. De esta forma, la carga dinámica o de impacto queda expresada como,

$$F_d = C_d \cdot F_{est}$$

Figura 31 Sistema cuadro-barra bajo una carga F_{est}

Para modelar este comportamiento en Matlab se colocó un sensor en Simulink en las salidas de desplazamiento, como se muestra en la figura 32. De esta manera, se exportan los datos de Simulink al Workspace de Matlab asignándole variables.

Figura 32 Diagrama de bloques del sistema cuadro-barra con sensores de datos

Secuencia de comandos 7 Cálculo de carga F_d

```
Fuerza=Fp;
MdRmarcohorquilla;

vol=33229*e+248185;%mm3 %%obtenido de gráficas excel
m1=dcomp*vol;%kg
K1=Kcuadro;
K2=Kbarra;
m2=dac*Abarra*L(end);%kg



---


%% Fuerza estática equivalente de Fuerza de Impacto
sim('DinamicaEquivalenteConservativo.slx')
D=simD.signals.values(:);
dmax=max(D);
Cimp=1+sqrt(1+2*hcaida/dmax);
Feq=Cimp*Fp;

%%% Deformación máxima
Fuerza=Feq;
sim('DinamicaEquivalenteConservativo.slx')
Deq=simD.signals.values(:);
Dmax=max(Deq);%Dmax=d1+d2



---


%% Calculo de factor de seguridad
d1=simd1.signals.values(:);
d1max=max(d1);%desplazamiento del cuadro

R=d1max*100/Dmax;%porcentaje de deformación
elam=e/8;%espesor de laminas
```

La secuencia de comandos 7, necesitó para su ejecución los datos de constantes de rigidez k_1 y k_2 , así como las masas m_1 y m_2 ; solo hizo falta el valor de la variable que representa a la carga en Simulink, “Fuerza”, cuyo valor es sobrescrito después de calcular la fuerza equivalente de impacto.

En paralelo, se calcula el desplazamiento máximo de todo el sistema y del cuadro ingresando las constantes requeridas por los otros bloques del código. Sin embargo, como el espesor aún no es incluido, se utilizó un bucle iterativo (Secuencia de comandos 8), donde, a partir de un espesor igual a 0.6mm y estableciendo las condiciones de iteración mediante un cociente de proporción de desplazamiento (R), relativo al cuadro, cuyo cálculo se realiza en el mismo código; para obtener un rango de espesores.

El comportamiento buscado en el cuadro de bicicleta modelado dinámicamente es tal que su desplazamiento tienda a 0, es decir, a medida que el espesor se incrementa, a su vez lo hará su rigidez, y, por ende, el desplazamiento del cuadro se verá reducido. Para expresar este estado de deformación, se definió la variable R mencionada anteriormente.

Secuencia de comandos 8 Iteración de espesores

```
%% MATERIALES
%Compuesto
Ecomp=(37.7+55.7)*10^3/2;%MPa
Gcomp=(3.41+7.42)*10^3/2;%MPa
dcomp=(1390+1460)*10^(-9)/2;%kg/mm3
ry=(599+612)/2;%MPa

%Acero
Eac=206.8*10^3;%MPa
Gac=80.8*10^3;%MPa
dac=7850*10^(-9);%kg/mm3

%% Datos de norma UNE
hcaida=360;%mm
Fp=22.5*9.81;%N

%% ITERACIÓN DE ESPESOR
e=0.6;%mm
flag=0;
espesor=[];
relacion=[];

while flag==0
    e=e+0.2;
    CalculoEspesor;
    if R<=5
        flag=1;
    end
    espesor=[espesor; e];
    relacion=[relacion; R];
end
```

La secuencia de comandos 8 registró los espesores con su respectivo cociente de proporción de desplazamiento (Tabla 11), los cuales fueron graficados aproximando su curva a una función potencial, ver figura 33, puesto que muestra un índice de correlación (r^2) del 99,74%.

Tabla 11 Espesores y cociente de desplazamiento del cuadro

e	R
0.8	19.50
1	16.90
1.2	14.92
1.4	13.25
1.6	12.14
1.8	11.09
2	10.23
2.2	9.50

2.4	8.86
2.6	8.32
2.8	7.83
3	7.42
3.2	7.04
3.4	6.69
3.6	6.39
3.8	6.07
4	5.86
4.2	5.63
4.4	5.42
4.6	5.22
4.8	5.04
5	4.88

Figura 33 Distribución e-R de compuesto PET/PBO 40%fv

2.2.3 Simulación por elementos finitos

Una vez obtenida la curva de espesores, se realizó el vaciado por elementos SHELL y se aplicó la carga F_{est} en la barra, ver figura 34; se obtuvo el desplazamiento δ_{est} (Figura 35) y se dedujo la carga F_d . Luego, se volvió a ejecutar el estudio con la nueva carga para obtener el factor de seguridad (Figura 36). Este procedimiento se reiteró para algunos espesores, cuya función de tendencia fue graficada junto a la curva de cocientes de desplazamiento (Figura 37).

Figura 34 Definición de elementos SHELL y carga F_{est}

Figura 35 Desplazamiento en eje global X

$$\delta_{est} = 4.871mm$$

$$\rightarrow F_d = C_d \cdot F_{est}$$

$$F_d = \left(1 + \sqrt{\left(1 + \frac{2(360mm)}{4.871mm} \right)} \right) \cdot (220.725N)$$

$$F_d = 2913.331 N$$

Figura 36 Factor de seguridad mínimo

Figura 37 Diagrama de selección de espesor para el compuesto PBO/PET 40%fv

En consecuencia, se obtuvo un diagrama de selección de espesor para el material compuesto por fibra PBO/matriz PET 40%fv. Donde se fijó un límite en $FS=1.5$, tal que los espesores con cocientes de proporción por debajo del 9.375% son aplicables al cuadro. Sin embargo, deben considerarse las medidas de secciones y redondeos del modelado en CAD cuyo valor mínimo es 3mm, por ello, se estableció otro límite en $e=3$. De esta manera, los espesores aplicables al cuadro quedan limitados.

En este sentido, se tomó el espesor de 2.8mm con $R=8.03\%$ y $FS=1.88$. Empero, es imprescindible verificar este factor de seguridad, puesto que los estudios con elementos SHELL no aceptan grandes desplazamientos. Por ende, se ejecutó el estudio con una malla sólida (Figura 38), y bajo el mismo procedimiento para obtener la carga F_d se corrigió el

factor de seguridad mínimo a 1.962, mostrado en la figura 39. La figura 40, detalla la zona de concentración del factor de seguridad mínimo, estableciendo el intervalo de muestra $FS = [1.5, 3 > \cup [3, \infty >$.

Figura 38 Malla sólida de ensamble cuadro-barra

Figura 39 Factor de seguridad mínimo corregido

Figura 40 Detalle del factor de seguridad mínimo.

Bajo los mismos lineamientos seguidos para la obtención del diagrama de selección del espesor y corrección del factor de seguridad, se obtuvieron los de los otros materiales tomados como solución conceptual.

La secuencia de comandos 8 aplicada a todos los materiales, genera la tabla 12. Las figuras 41-44 ilustran las funciones tendencia de los compuestos.

Tabla 12 Relaciones “R” de materiales para diferentes espesores

Espesor	Cociente de proporción de desplazamiento (R)				
	Spectra 1000			PBO	
	PLA	PET	PEKK	PLA	PET
0.8	18.87%	18.91%	18.80%	18.17%	19.51%
1	16.40%	16.41%	16.31%	15.71%	17.00%
1.2	14.48%	14.51%	14.43%	13.84%	15.10%
1.4	12.98%	13.00%	12.92%	12.35%	13.59%
1.6	11.78%	11.80%	11.72%	11.23%	12.34%
1.8	10.78%	10.79%	10.72%	10.29%	11.27%
2	9.93%	9.98%	9.92%	9.49%	10.14%
2.2	9.25%	9.27%	9.20%	8.81%	9.71%
2.4	8.64%	8.63%	8.59%	8.22%	9.09%
2.6	8.12%	8.12%	8.05%	7.71%	8.54%
2.8	7.62%	7.65%	7.59%	7.27%	8.03%
3	7.22%	7.26%	7.17%	6.86%	7.60%
3.2	6.86%	6.88%	6.81%	6.49%	7.23%
3.4	6.54%	6.56%	6.49%	6.12%	6.88%
3.6	6.23%	6.23%	6.20%	5.72%	6.56%
3.8	5.97%	5.97%	5.94%	5.53%	6.30%
4	5.74%	5.73%	5.67%	5.40%	6.05%
4.2	5.47%	5.51%	5.46%	5.22%	5.79%
4.4	5.29%	5.32%	5.25%	5.02%	5.59%

4.6	5.09%	5.13%	5.07%	4.85%	5.38%
4.8	4.92%	4.94%	4.90%	4.73%	5.22%

Figura 41 Distribución e-R del compuesto PLA/Spectra 1000 70%fv

Figura 42 Distribución e-R del compuesto PET/Spectra 1000 70%fv

Figura 43 Distribución e-R del compuesto PEKK/Spectra 1000 70%fv

Figura 44 Distribución e-R del compuesto PLA/PBO 45%fv

Figura 45 Distribución e-R de los materiales compuestos

La figura 45 muestra los diferentes compuestos con diferentes espesores e índices R, donde se puede observar que el compuesto PLA/PBO 45%fv presenta menores índices R que el resto de los materiales, esto se traduce a que el material en cuestión exhibe mayor rigidez, y, por tanto, mejor factor de seguridad.

En relación con los factores de seguridad, las figuras 46-49 ilustran los diagramas de selección de espesor.

Figura 46 Diagrama de selección de espesor: PLA/ Spectra 1000 70%fv

Figura 47 Diagrama de selección de espesor: PET/ Spectra 1000 70%fv

Figura 48 Diagrama de selección de espesor: PEKK/ Spectra 1000 70%fv

Figura 49 Diagrama de selección de espesor: PLA/ PBO 45%fv

Por consiguiente, en la tabla 13 se aprecia el resultado de la selección de espesores para los compuestos con factores de seguridad corregidos, así como la masa total del cuadro cuando este le es aplicado. Así, el material con mejores propiedades es el compuesto PLA/ PBO 45%fv, debido a su elevado factor de seguridad respecto a su masa (Figura 50).

Tabla 13 Selección de espesores

Compuesto		e (mm)	R	FS	FS corregido	Masa (g)
Spectra 1000	PLA	2.8	7.62%	1.566	1.559	1063.59
	PET	2.8	7.65%	1.555	1.55	1089.15
	PEKK	2.8	7.59%	1.634	1.625	1080.21
PBO	PLA	2.8	7.27%	2.121	2.121	1398.33
	PET	2.8	8.03%	1.879	1.931	1434.54

Figura 50 Comparación de masa del cuadro y FS

Ya que el laminado del material compuesto cuasi-isotrópico generado en CES Edupack es de la forma $[0^\circ, 45^\circ, -45^\circ, 90^\circ]_T$, se puede distribuir en espesores de lámina iguales a 0.35mm reestructurando el laminado a $[0^\circ, 45^\circ, -45^\circ, 90^\circ]_S$, ver figura 51.

Figura 51 Laminado para el material compuesto PBO/PET 40%fv

2.3 Especificaciones

Las especificaciones del cuadro de material compuesto por matriz PLA/ fibra PBO 45%fv, quedan definidas en la tabla 14.

Tabla 14 Especificaciones del cuadro

Nº	Descripción de la especificación	Valor	Unidades
1	Peso total del cuadro	1398.33	g
2	Rigidez lateral del cuadro	389.17	kN/mm
3	Factor de Seguridad de UNE-EN 14766 – Prueba de impacto	2.121	Und.
4	Precio total del material	122.77	US\$

5	Huella de carbono por el material	15.59	kg
---	-----------------------------------	-------	----

2.4 Comparación con materiales más usados en cuadros

La tabla 15 lista los materiales más usados en la fabricación de cuadros de bicicleta de montaña junto con el compuesto PLA/PBO. Estos fueron simulados con el cuadro al espesor de 2.8mm, con la finalidad de realizar la comparación de manera más precisa. De esta manera, se obtuvo sus factores de seguridad, masa, y la huella de carbono inscrita en cada uno de los materiales.

Tabla 15 Comparación de materiales en el cuadro

Material	FS	Masa [kg]	Huella de CO2 [kgCO2/kg]
Aluminio 7075-T6	1.465	2.82	2.61
Acero (AISI 4130)	1.013	7.88	0.6695
Titanio (Ti-5AL-2.5Sn)	2.043	4.51	6.58
Matriz PLA/fibra PBO 45%fv	2.121	1.40	11.15
Matriz epoxi/fibra de carbono	1.698	1.59	45

Asimismo, la figura 52 expone gráficamente la comparación de estos parámetros. Se puede observar que la gran huella de carbono dejada por el compuesto de carbono a comparación con los otros materiales. También, se muestra un parámetro de liviandad el cual es expresado por la masa, pero con el eje numérico invertido para una mejor visualización del “peso del cuadro”; así, se manifiestan los compuestos como materiales más ligeros, seguidos por el aluminio y el titanio. Además, se observa el factor de seguridad del cuadro con cada material, siendo los mejores el compuesto PBO/PLA y el titanio seguidos por el aluminio y el compuesto de carbono.

Figura 52 Pentágono comparativo de los materiales comunes en cuadros y el compuesto plástico.

VI. CONCLUSIONES.

1. Los materiales compuestos al estar conformados por una fibra y una matriz, es menester evaluar sus características independientemente. De esta manera, se evaluaron las características de las fibras y matrices, así como de sus combinaciones mediante gráficas en CES Edupack.
2. La matriz de soluciones conceptuales es una herramienta de gran utilidad para discernir entre varias opciones de solución a un problema (conceptos), por lo que fue utilizada para clasificar los compuestos bajo ciertos criterios de selección, de los cuales se obtuvo 5 materiales compuestos.
3. Se modeló en software CAD la geometría de un cuadro de bicicleta tipo MTB cross country de talla M, cuyas dimensiones fueron obtenidas mediante estrategias de benchmarking y medidas estandarizadas de componentes de bicicletas.
4. A través de un código iterativo programado en Matlab y algunas simulaciones en SolidWorks se definieron diagramas de selección de espesor para varios materiales, de los cuales el mejor fue el PLA/PBO 45%fv, cuyo valor de espesor fue de 2.8mm y factor de seguridad mínimo para el cuadro fue de 2.121 frente a cargas de impacto.
5. El cuadro con el compuesto PLA/PBO es un 12% más ligero que si estuviera fabricado con el compuesto de carbono; un 50%, si fuera con la aleación de aluminio; un 69%, con la aleación de titanio; y un 82%, con el acero. Por otro lado, es un 4% más resistente que con la aleación de titanio; un 25%, si fuera con el compuesto de carbono; un 45%, con la aleación de aluminio; y un 109%, con el acero. Y aunque su huella de CO₂ es un poco mayor que las dejadas por el aluminio, acero y titanio, es un 75% menor que la dejada por el compuesto de carbono.

VII. RECOMENDACIONES.

- Los materiales compuestos deben ser sintetizados en un laboratorio y sometidos a pruebas de resistencia, fatiga e impacto. De esta manera, se obtendrán datos de su comportamiento y propiedades en todas las direcciones de una lámina unidireccional; así los resultados de tensiones serian mucho más precisos, tanto para toda la estructura como para el compuesto laminado.

- Otro punto importante es el adhesivo que podría utilizarse para unificar la matriz y la fibra, o, si el compuesto lo requiere o no, ya que en este estudio se considera a los compuestos como una unión perfecta entre matriz y fibra.
- El modelo dinámico estudiado es de naturaleza conservativo; en caso de realizar ensayos de resistencia a los materiales se debe considerar un modelo no conservativo, donde se valore los ciclos de histéresis del material mediante un elemento de amortiguamiento.
- Los análisis de impacto por elementos finitos fueron realizados mediante modelos equivalentes estáticos, puesto que se requiere de una gran capacidad computacional para los análisis de impacto con pasos de tiempo. Por lo que, se considera conveniente realizar un análisis no lineal a la estructura bajo las condiciones reales de impacto si se dispone de dicha capacidad.
- En temas de sustentabilidad, se podría realizar un estudio de todo el ciclo de vida del cuadro con los diferentes materiales, a modo de poder cuantificar sus huellas de CO2 en todo su proceso de manufactura.
- Finalizado el diseño del cuadro de bicicleta debe implementarse un prototipo para someterlo a los diferentes ensayos descritos en la normativa UNE-EN 14766.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- [1] P. Navarro, J. Rui-Wamba Martija, A. Fernández Camps, O. Altisench, J. Julià, C. García Bañuelos y M. Á. Rui-Wamba Martija, Ingeniería de la bicicleta, Madrid: Fundación ESTEYCO, 2010.
- [2] J. C. Ospina Cortés, Evaluación de la resistencia a la fatiga de marcos de bicicletas hechos de bambú, Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2019.
- [3] I. Saric, N. Pervan, M. Colic y A. Muminovic, «Conceptual design and stress analysis of the composite frame of dirt jump mountain bike,» *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, vol. 9, n° 3, pp. 204-213, 2018.

- [4] K. Khutal, K. G. A. K. B. Simhachalam y D. Jebaseelan D, «Desing Validation Methodology for Bicycle Frames Using Finite Element Analysis,» *Materials Today*, vol. 22, n° 4, pp. 1861-1869, 2020.
- [5] P. Cañizares Gómez de Terreros, *Prediseño y análisis numérico de un prototipo de cuadro de bicicleta en CFRP*, Sevilla: Universidad de Sevilla, 2016.
- [6] W. Cusquisiban Zuloeta, *Diseño de un marco de motocicleta trial utilizando dimensiones antropomórficas del piloto y tecnologías de las bicicletas downhill para reducir el peso del mismo*, Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019.
- [7] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen y K. -H. Grote, *Engineering Design: a systematic approach*, London: Springer, 2007.
- [8] A. Álvarez y M. Herranz, «mtbpro magazine,» 7 Noviembre 2016. [En línea]. Available: <https://www.mtbpro.es/afondo/geometria-de-la-bici-de-mtb-medidas-angulos-y-lo-que-significan>.
- [9] A. Borda Zabala, *Análisis por Elementos Finitos del cuadro de una bicicleta*, Bilbao: Universidad del País Vasco, 2018.
- [10] J. Úcar Hernández, «Diseño de una bicicleta tipo MTB plegable,» Universidad Pública de Navarra, Tudela, 2016.
- [11] D. F. Fonseca Pulido y J. C. Parra Salazar, «Diseño de un marco en madera para bicicleta de ruta,» Fundación Universidad de América, 2019, 2019.
- [12] D. Fernández Barceló, «Diseño de un cuadro para bicicleta de montaña,» UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, Valencia, 2020.
- [13] L. P. Kollar y G. S. Springer, *Mechanics of Composite Structures*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- [14] [En línea]. Available: <http://www.goodfellow.com/S/Politereftalato-de-Etileno-Malla.html>.
- [15] M. A. Díaz, H. Reséndiz, K. Linares, E. Olivas y L. C. López, «Materiales Compuestos,» 2012.
- [16] A. Castro Sánchez, «Modelización micromecánica de materiales compuestos: comparativa entre modelos analíticos y numéricos (MEF),» Universidad de Sevilla, Sevilla, 2018.
- [17] R. Rebollo Rayo, «Estimación del factor transversal en materiales compuestos con diferentes geometrías de fibras,» Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2017.
- [18] E. Castillo Sebastián, *Análisis de criterios de fallo para materiales compuestos*, Valencia: Universidad Politècnica de Valencia, 2016.
- [19] UNE-EN 14766.
- [20] A. Medellin Pérez, S. L. Rodríguez Reyna, I. Espaza Alvarez y A. De la Garza Sanmiguel, «La enseñanza de la Ingeniería Mecánica apoyada en herramientas de innovación

educativa,» de *MEMORIAS DEL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM*, Campeche, 2018.

- [21] [En línea]. Available: <https://solid-bi.es/solidworks/>.
- [22] R. M. Jones, *Mechanics of composite materials*, Philadelphia: Taylor & Francis, 1999.
- [23] «BiciSCOPE,» [En línea]. Available: <https://www.biciscope.com/las-ventajas-la-fibra-carbono-bicicleta/>.
- [24] J. M. Goicolea, «Estructuras Sometidas a Impacto,» de *Estructuras sometidas a acciones dinámicas*, Barcelona, Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, 2000, pp. 535-567.
- [25] F. Monroy-Miranda, «Aplicación de la integración numérica para obtener la rigidez elástica de barras con sección variable,» *Ingeniería Investigación y Tecnología*, vol. IV, nº 1, pp. 21-44, 2003.
- [26] D. Sánchez Molina y R. González Drigo, *Cálculo de elementos estructurales*, Barcelona: Oficina de Publicaciones Académicas Digitales de la UPC, 2011.
- [27] E. Blanco, M. Cervera y B. Suárez, *Análisis matricial de estructuras*, Barcelona: Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, 2015.
- [28] J. F. Jiménez Díaz, N. Terrados Cepeda, G. Villa Vicente y P. Manonelles Marqueta, «Medicina y Fisiología del ciclismo,» de *Valoración Funcional*, vol. I, Barcelona, Nexus Medica Editores S.L., 2009.
- [29] [En línea]. Available: <https://www.ansys.com/training-center/course-catalog/structures/introduction-to-ansys-mechanical-apdl>.
- [30] A. Hauffe, «TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN,» [En línea]. Available: https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ilr/lft/elamx2/elamx?set_language=en.

IX. ANEXOS.

VISTA TRIDIMENSIONAL
ESCALA 1 : 6

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 5

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 5

Fecha	Material:	Escala:	Plano N°:
21/05/2022	Matriz PLA / Fibra PBO 45%fv		
Dibujado por:		1.00	
Josemaría Torres Villarreal			
Título:		1.00	
CUADRO DE BICICLETA			

Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

Price

Price	55,7	-	93,4	USD/kg
-------	------	---	------	--------

Physical properties

Density	1,05e3	-	1,06e3	kg/m ³
---------	--------	---	--------	-------------------

Mechanical properties

Young's modulus	43	-	60,5	GPa
Yield strength (elastic limit)	456	-	544	MPa
Tensile strength	525	-	595	MPa
Compressive strength	37,3	-	60,9	MPa
Shear modulus	0,51	-	0,564	GPa
Poisson's ratio	0,401	-	0,421	

Thermal properties

Thermal conductivity	0,26	-	0,468	W/m.°C
Specific heat capacity	1,64e3	-	1,79e3	J/kg.°C
Thermal expansion coefficient	-13,8	-	-7,9	µstrain/°C

Electrical properties

Electrical resistivity	7,09e18	-	7e20	µohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity)	2,31	-	3,05	
Dissipation factor (dielectric loss tangent)	0,00301	-	0,00372	

Primary production energy, CO2 and water

Embodied energy, primary production	307	-	340	MJ/kg
CO2 footprint, primary production	14,7	-	16,2	kg/kg

Notas

Registros utilizados:

Matriz = PLA (general purpose)

Fibra = Spectra 1000 polyethylene fiber

Atributos adicionales:

Matrix volume fraction = 30 %

Reinforcement volume fraction = 70 %

Modelo: Compuestos (fibras y partículas), Fibra continua (UD y QI)

Fecha del estudio: sábado, 11 de julio de 2020

Price

Price	53,9	-	90,5	USD/kg
-------	------	---	------	--------

Physical properties

Density	1,06e3	-	1,1e3	kg/m ³
---------	--------	---	-------	-------------------

Mechanical properties

Young's modulus	42,9	-	60,4	GPa
Yield strength (elastic limit)	453	-	541	MPa
Tensile strength	525	-	595	MPa
Compressive strength	32,5	-	53	MPa
Shear modulus	0,458	-	0,614	GPa
Poisson's ratio	0,401	-	0,42	

Thermal properties

Thermal conductivity	0,267	-	0,459	W/m.°C
Specific heat capacity	1,61e3	-	1,8e3	J/kg.°C
Thermal expansion coefficient	-14,1	-	-8,31	µstrain/°C

Electrical properties

Electrical resistivity	1,06e20	-	1,6e21	µohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity)	2,45	-	3,21	
Dissipation factor (dielectric loss tangent)	0,00118	-	0,00252	

Primary production energy, CO2 and water

Embodied energy, primary production	310	-	345	MJ/kg
CO2 footprint, primary production	14,3	-	15,9	kg/kg

Notas

Registros utilizados:

Matriz = PET (unfilled, amorphous)

Fibra = Spectra 1000 polyethylene fiber

Atributos adicionales:

Matrix volume fraction = 30 %

Reinforcement volume fraction = 70 %

Modelo: Compuestos (fibras y partículas), Fibra continua (UD y QI)

Fecha del estudio: sábado, 11 de julio de 2020

Price

Price	85,7	-	126	USD/kg
-------	------	---	-----	--------

Physical properties

Density	1,06e3	-	1,08e3	kg/m ³
---------	--------	---	--------	-------------------

Mechanical properties

Young's modulus	43,3	-	60,8	GPa
Yield strength (elastic limit)	479	-	566	MPa
Tensile strength	540	-	611	MPa
Compressive strength	76,6	-	100	MPa
Shear modulus	0,631	-	0,686	GPa
Poisson's ratio	0,405	-	0,423	

Thermal properties

Thermal conductivity	0,337	-	0,499	W/m.°C
Specific heat capacity	1,75e3	-	1,9e3	J/kg.°C
Thermal expansion coefficient	-14,8	-	-8,78	μstrain/°C

Electrical properties

Electrical resistivity	7e18	-	7e20	μohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity)	2,35	-	3,13	
Dissipation factor (dielectric loss tangent)	0,00133	-	0,00177	

Primary production energy, CO2 and water

Embodied energy, primary production	395	-	437	MJ/kg
CO2 footprint, primary production	19,7	-	21,7	kg/kg

Notas

Registros utilizados:

Matriz = PEKK (unfilled, semi-crystalline)
 Fibra = Spectra 1000 polyethylene fiber

Atributos adicionales:

Matrix volume fraction = 30 %
 Reinforcement volume fraction = 70 %

Modelo: Compuestos (fibras y partículas), Fibra continua (UD y QI)

Fecha del estudio: sábado, 11 de julio de 2020

Price

Price	67,6	-	108	USD/kg
-------	------	---	-----	--------

Physical properties

Density	1,38e3	-	1,4e3	kg/m ³
---------	--------	---	-------	-------------------

Mechanical properties

Young's modulus	42,4	-	62,6	GPa
Yield strength (elastic limit)	672	-	689	MPa
Tensile strength	669	-	687	MPa
Compressive strength	770	-	1,01e3	MPa
Shear modulus	3,68	-	8,18	GPa
Bulk modulus	68,4	-	73,2	GPa
Poisson's ratio	0,367	-	0,382	

Thermal properties

Thermal conductivity	0,152	-	0,228	W/m.°C
Specific heat capacity	1,11e3	-	1,18e3	J/kg.°C
Thermal expansion coefficient	-4,17	-	-0,835	µstrain/°C

Electrical properties

Electrical resistivity	4,67e18	-	4,53e19	µohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity)	3,02	-	3,18	
Dissipation factor (dielectric loss tangent)	0,00545	-	0,00695	

Primary production energy, CO2 and water

Embodied energy, primary production	152	-	170	MJ/kg
CO2 footprint, primary production	10,6	-	11,7	kg/kg

Notas

Registros utilizados:

Matriz = PLA (general purpose)

Fibra = PBO fiber (Zylon)

Atributos adicionales:

Matrix volume fraction = 55 %

Reinforcement volume fraction = 45 %

Modelo: Compuestos (fibras y partículas), Fibra continua (UD y QI)

Fecha del estudio: sábado, 11 de julio de 2020

Price

Price	58,1	-	92,8	USD/kg
-------	------	---	------	--------

Physical properties

Density	1,39e3	-	1,46e3	kg/m ³
---------	--------	---	--------	-------------------

Mechanical properties

Young's modulus	37,7	-	55,7	GPa
Yield strength (elastic limit)	599	-	612	MPa
Tensile strength	602	-	615	MPa
Compressive strength	700	-	770	MPa
Shear modulus	3,41	-	7,42	GPa
Bulk modulus	61	-	65,1	GPa
Poisson's ratio	0,369	-	0,382	

Thermal properties

Thermal conductivity	0,154	-	0,213	W/m.°C
Specific heat capacity	1,09e3	-	1,22e3	J/kg.°C
Thermal expansion coefficient	-4,36	-	-1,21	µstrain/°C

Electrical properties

Electrical resistivity	2,02e20	-	1,84e21	µohm.cm
Dielectric constant (relative permittivity)	3,3	-	3,5	
Dissipation factor (dielectric loss tangent)	0,0022	-	0,005	

Primary production energy, CO2 and water

Embodied energy, primary production	152	-	172	MJ/kg
CO2 footprint, primary production	9,4	-	10,5	kg/kg

Notas

Registros utilizados:

Matriz = PET (unfilled, amorphous)

Fibra = PBO fiber (Zylon)

Atributos adicionales:

Matrix volume fraction = 60 %

Reinforcement volume fraction = 40 %

Modelo: Compuestos (fibras y partículas), Fibra continua (UD y QI)

Fecha del estudio: sábado, 11 de julio de 2020